

L'AVENIR DE LA FORÊT

Travail de maturité en Biologie
Gymnase français de Bienne
26 octobre 2021
Selina Roth, 22P
Mentor : Alba Hendier

Table des matières

1. Préface	4
2. Introduction générale	6
3. Description du lieu de travail	8
4. TP1 : Détermination de la station	10
4.1. Introduction	10
4.2 Qu'est-ce qu'une station ?	10
4.3 But.....	11
4.4 Matériel.....	13
4.5 Mode opératoire.....	13
4.5.1 Choix et délimitation de la zone	13
4.5.2 Détermination de l'écorégion et de l'étage de végétation.....	13
4.5.3 Détermination de l'écogramme.....	13
4.5.4 Plantes indicatrices	14
4.5.5 Caractéristiques du sol.....	14
4.5.6 Détermination de la station	16
4.6 Observations et résultats	16
4.6.1 Altitude.....	16
4.6.2 Exposition.....	16
4.6.3 Coordonnées ou lieu géographique.....	16
4.6.4 Écorégion	16
4.6.6 Étage de végétation	17
4.6.7 Écogramme correspondant.....	18
4.6.8 Plantes indicatrices	18
4.6.9 Sol.....	19
4.6.10 Observation des essences.....	20
4.6.11 Stations prises en compte.....	21
4.6.12 Station correspondante	22
4.6.13 Vue d'ensemble	22
4.7 Discussion.....	22
4.7.1 Pourquoi avoir choisi cette station ?	23
4.7.2 Comparaison de la station 12a avec les observations	23
4.7.3 La station 12a et le changement climatique.....	24
5. TP 2 : les arbres et la sécheresse	26
5.1 Introduction	26
5.2 But.....	26

5.3	Technique d'observation des arbres présentant des symptômes de sécheresse	28
5.4	Mode opératoire.....	30
5.4.1	Délimitation de ma parcelle.....	30
5.4.2	Méthode de recensement	30
5.5	Résultats.....	31
5.5.1	Recensement total des arbres	31
5.5.2	Recensement des arbres malades	32
5.6	Discussion.....	35
5.6.1	Description des résultats	35
5.6.2	Analyse des résultats	35
5.6.3	Précision/critique des résultats	38
5.6.4	Conclusion.....	38
6.	Discussion générale.....	39
7.	Conclusion.....	46
8.	Remerciements.....	47
9.	Bibliographie	48
9.1	Introduction générale	48
9.2	Description du lieu de travail.....	49
9.3	TP1 : Détermination de la station	49
9.4.	TP 2 : les arbres et la sécheresse	50
9.5.	Discussion générale.....	51
9.6	Glossaire.....	52
9.7	Annexe	53
10.	Liste des illustrations.....	54
10.1	Photos	54
10.2	Images.....	54
10.3	Graphiques.....	55
10.4	Tableaux.....	55
11.	Glossaire.....	56
11.1	Stations	56
11.2	Sol.....	56
12.	Annexe	58
12.1	Sol.....	58
12.2	Station 12a	64
12.3	Méthode pour la délimitation de la parcelle et le recensement des arbres malades.....	65
12.4	Méthode de recensement total des arbres	65

Photo 1, page de titre : Vue sur la forêt étudiée lors de mon travail de maturité.

1. Préface

La forêt est un écosystème parfois extrêmement complexe. Elle se caractérise par ses performances multifonctionnelles souvent méconnues. En l'observant de loin, à première vue, il semble que cette masse verdoyante n'évolue pas, qu'elle a toujours été là au fil du temps, inerte, fidèle à elle-même...

Il suffit de prendre connaissance d'anciennes photos, d'anciens tableaux ou encore d'anciennes cartes de géographie pour se rendre compte que même la forêt Suisse a sans cesse évolué au cours des décennies antérieures.

Ces dernières années ont été très compliquées pour certaines essences forestières. Pour commencer, la célèbre tempête Lothar du 26 décembre 1999 a porté un coup très fort dans de nombreux peuplements Européens. Il en a suivi des arbres plus instables aux intempéries et aux attaques d'insectes. Ceci a favorisé, notamment une prolifération de ravageurs tel que les bostryches.

Par la suite, il y a eu une augmentation rapide et quasi continue des températures avec des périodes toujours plus espacées sans précipitation ; ceci est confirmé par les études de météo Suisse. Le problème est amplifié dans la chaîne jurassienne avec ses sols calcaires où l'eau s'écoule rapidement par ses micros-failles.

La forêt protectrice contre les dangers naturels est un bien aux valeurs inestimables. Elle protège les personnes et les biens contre les chutes de pierres, les avalanches, les glissements de terrain, de plus, elle est régulatrice du climat. Sans elle, à quel montant se chifferrais les coûts de construction sur une grande échelle de murs de protection, des filets pare-pierres, des pare-avalanches, etc. ?

En ce qui concerne les coupes de bois dans la forêt protectrice du Droit de Renan, les travaux ont débuté en 2009 pour se terminer en 2016. Pour visualiser la problématique de l'évolution extrêmement rapide du stress des hêtres dû à la chaleur, nous n'avons pas encore connaissance du problème de dépérissement de ce dernier à la fin des années 2016...

Ce n'est qu'à partir de 2018 que de grands massifs forestiers de hêtre sèches sur pied, entre autres au nord du Jura.

Dans cette forêt protectrice de Renan, les coupes de bois ont été nécessaires en raison de l'absence de travaux antérieurs. Par ce manque de soin, beaucoup d'arbres ont été gangrenés par la pourriture, principalement en raison de chutes de pierres et d'anciens feux de broussailles non contrôlés.

Actuellement douze années se sont passées depuis le début des interventions.

Les coupes de bois ont donné de la lumière au sol. Ensuite, comme la nature fait bien les choses, l'efficacité de la forêt s'est manifestée par l'installation de grandes surfaces de rajeunissement naturel de jeunes arbres de différentes essences, tous issues de graines d'arbres des alentours (cf. photo 2). La forêt est donc entrain de retrouver un nouveau souffle de jeunesse bienvenu...magnifique !

Selina a eu le courage de s'attaquer à un thème très actuel. Notamment le stress hydrique ressenti par les arbres de nos forêts. Certes, ces raisons en sont dues très probablement au réchauffement climatique. Toutefois, de quelle manière nos forêts évolueront dans un avenir proche et à plus long terme, bien malin celui qui croit détenir la vérité !

Selina a fait des observations pertinentes qui retiennent également l'attention du forestier !

Ce travail de maturité mérite que l'on s'y attarde.

Pierre-Yves Vuilleumier
Garde forestier retraité

Photo 2 : « Exemple de la complexité du développement de la jeune forêt ». Source : Pierre-Yves Vuilleumier.

2. Introduction générale

Avec les inondations en Allemagne, les canicules au Canada, en Grèce et la sécheresse à Madagascar ⁽¹⁾, le réchauffement climatique ne nous a pas épargnés cette année non plus. En augmentation depuis plusieurs années, il bouleverse aujourd'hui non seulement le monde humain, mais aussi tous les écosystèmes.

Le monde forestier y est particulièrement sensible. Il est aujourd'hui mis en danger par l'augmentation des températures, de la sécheresse et du risque d'incendie ^(2,3). Pourtant, il est essentiel pour la survie de l'homme et de la nature : il produit du bois (bois de service, d'énergie, et d'industrie) ⁽⁴⁾, protège les humains des dangers naturels et constitue une réserve pour la biodiversité ⁽⁵⁾. Il joue également "un rôle essentiel dans la réduction du réchauffement climatique, à lui seul il permet le stockage de 20% du CO₂ à l'échelle mondiale" ^(6,7).

Mais tous ces rôles sont aujourd'hui menacés par des événements climatiques extrêmes en augmentation. Nous observons depuis l'ère préindustrielle une tendance croissante des températures annuelles ⁽⁸⁾. Le mois de juin 2003, preuve de cette évolution, a été enregistré comme un des mois le plus chaud jamais enregistré par Météo Suisse ⁽⁹⁾. Ces fortes températures croissantes se sont accompagnées d'une sécheresse qui a fortement influencé la forêt ⁽¹⁰⁾.

En Suisse, la forêt constitue 30% de la superficie totale ⁽¹¹⁾. Suite à la surexploitation de la forêt au milieu du 18^{ème} siècle, plusieurs projets d'observation de l'évolution de la forêt ont été établis (ex : inventaire forestier national (IFN)) pour suivre l'état actuel des forêts ⁽¹²⁾. Aujourd'hui, leur situation est suivie de très près pour qu'elles puissent remplir leur rôle à la perfection. Environ la moitié des forêts suisses ont pour rôle de protéger ⁽¹³⁾. Ce rôle important nécessite une surveillance importante de nos forêts pour agir de la meilleure manière possible. Aujourd'hui le but est d'obtenir une forêt durable la plus proche possible de son état naturel avec une grande diversité des essences ⁽⁷⁾. Pourtant les forêts suisses sont particulièrement touchées par le réchauffement climatique : les températures « augmentent deux fois plus vite qu'à l'échelle mondiale, à la fin du siècle on prévoit une augmentation de 6°C ⁽¹⁴⁾ ! ». Ce qui pourrait affecter gravement les rôles et l'image de nos forêts.

Concernée par les menaces qui pèsent sur nos forêts actuelles, j'ai décidé de prendre cette thématique pour mon travail de maturité. Ma problématique est la suivante : A quoi ressembleront nos forêts à l'avenir avec le changement climatique ? Ou plus précisément : quelle sera l'influence du changement climatique sur les essences présentes dans un forêt définie ? Pour y répondre, j'ai décidé d'analyser l'état actuel des arbres dans une forêt. Cela me permettra d'obtenir un regard plus lucide sur les conséquences du changement climatique et le potentiel de résistance de la forêt étudiée à l'avenir. Pour cela, j'ai choisi une zone forestière spécifique dans laquelle j'ai effectué deux travaux pratiques (TP).

Plusieurs questions de recherche ont guidé mes travaux pratiques afin de répondre finalement à la problématique. Pour analyser l'état d'une forêt il est d'abord nécessaire de savoir dans quel type de forêt on se situe. C'est une de mes questions secondaires : Quelles sont ses caractéristiques, ses propriétés et ses spécificités ? Ensuite, j'ai dû trouver un facteur qui me permette d'illustrer le réchauffement climatique et d'observer son influence sur la forêt : Comment le changement climatique influence-t-il ma zone forestière ainsi que la station à laquelle elle appartient ? Quelles essences sont mises en danger par le réchauffement climatique ?

Pour cela, j'ai élaboré deux travaux pratiques. Le premier, intitulé « détermination de la station », m'a permis d'analyser les caractéristiques, ainsi que les exigences de survie de la forêt étudiée.

Le deuxième travail pratique consiste à analyser les conséquences du réchauffement climatique sur son état actuel. Mais comme le changement climatique influence nos forêts de différentes manières, j'ai décidé, afin de faciliter mon travail, de ne prendre qu'un facteur en compte, facilement observable dans les arbres : la sécheresse. Ainsi je me suis focalisée sur l'influence de la sécheresse sur les arbres présents dans la zone : Combien d'essences sont aujourd'hui touchées par la sécheresse ?

Ces travaux pratiques permettront de discuter de l'avenir de la forêt étudiée : Si des espèces sont vouées à disparaître de cette région à l'avenir, quelle sera la gestion de cette forêt dans le futur ? Faudra-t-il planter de nouvelles essences ? Lesquelles ? Est-ce que l'essence Douglas permettrait éventuellement de remplacer des essences qui ne pourraient plus survivre dans ma forêt à l'avenir ? Est-ce que ma forêt pourra toujours remplir ses rôles ? Comment ?

3. Description du lieu de travail

Les deux travaux pratiques ont été effectués sur une parcelle forestière définie, localisée dans le Vallon de Saint-Imier au-dessus du village de Renan (cf. photo 1), dans le canton de Berne (CH).

Située sur une pente, elle a pour rôle de protéger les infrastructures humaines en contrebas, des chutes de pierres (cf. image 1, zones en rouge) et des avalanches (cf. image 1, zone en bleu). Elle est divisée en 3 zones (cf. image 1) : la première, à gauche, protège principalement la route cantonale (1), la deuxième (où est située la zone étudiée) protège le village (2) et la troisième, à droite, le chemin de fer (3) ⁽¹⁵⁾.

Image 1 : Le rôle de protection de la forêt du Droit de Renan. Source : adapté de l'office des forêts et des dangers naturels, 2021.

Pour maintenir ce rôle, il est impératif d'avoir des arbres de tout âge avec des troncs de différentes tailles et en bonne santé et ceci notamment au niveau de la pourriture. Cette diversité des étages de végétation lui permet non seulement un plus grand potentiel de protection, mais aussi un rajeunissement garanti. La forêt de protection est efficace lorsque l'on observe une grande densité d'arbres avec en majorité un petit à moyen diamètre ⁽¹⁵⁾.

Pour M. Vuilleumier, garde forestier responsable des forêts de la région, aujourd'hui à la retraite, la diversité des essences joue également un rôle central : si une essence est touchée par une maladie d'autres essences pourront continuer à soutenir la forêt ⁽¹⁵⁾.

Comme c'est une forêt importante, elle est surveillée de près par les gardes forestiers. Une coupe a été effectuée en 2010 pour enlever les arbres pourris et ceux qui penchaient en avant, car ils

pouvaient représenter un danger pour les personnes et les biens. Ces coupes de bois en forêts protectrices ont également pour but de favoriser le rajeunissement pour apporter une meilleure protection. En raison du village ainsi que la dangerosité d'exploitation (la pente est de 62%), on n'a pas la connaissance qu'il y a eu d'autres coupes de bois avant 2010 ⁽¹⁵⁾.

Pour mes deux TP, j'ai délimité une zone au-dessus du village (cf. photo 3, zone délimitée en rouge) qui a pour rôle de le protéger. Dans cette parcelle, nous avons (avec M. Peluso) défini un petit endroit pour déterminer la station (6m² environ), qui est mon premier travail pratique. Pour le deuxième travail pratique, j'ai étudié la zone entière (110m sur 92m =10100m² de surface). Cette zone est composée de deux parties différentes. La première partie correspond à l'endroit où la coupe de bois en forêt protectrice (2010) a été effectuée et où le rajeunissement est dominant (cf. photo 3, zone 1). L'autre partie correspond à une forêt légèrement étagée en raison des dernières coupes réalisées il y a au moins 40 ans. Dans cette zone, aucune coupe de bois récente n'a été effectuée (cf. photo 3, zone 2) ⁽¹⁵⁾.

Photo 3 : Les différentes zones de la parcelle forestière en question.

4. TP1 : Détermination de la station

4.1. Introduction

L'analyse de la station comprend l'étude de différents facteurs qui influencent, indiquent et déterminent les caractéristiques et la composition végétale de la zone forestière.

Ces différents facteurs sont : la position géographique, l'altitude, l'exposition, l'étude des plantes indicatrices et du sol et l'observation de la répartition des essences. Ces facteurs me permettront de déterminer l'écorégion, l'étage de végétation, l'écogramme et finalement la station.

La détermination de la station dans la zone définie (cf. photo 4) a été effectuée avec l'aide de M. Peluso (forestier à la division forestière du Jura bernois) le 1 juin 2021 entre 13h15 et 15h30.

Photo 4 : La zone délimitée par une ficelle a servi à déterminer la station.

4.2 Qu'est-ce qu'une station ?

Une station est « une description de l'ensemble des facteurs qui agissent sur les arbres d'un peuplement forestier (ex : climat, chutes de pierres, caractéristiques du sol) »⁽¹⁶⁾.

Le type de station est une « description idéalisée d'une station élaborée à partir de l'observation de stations réelles »⁽¹⁶⁾. Il permet de s'informer sur le type d'essence adapté, la géographie, l'aspect approximatif de la végétation, les caractéristiques du sol et les conditions de sylviculture⁽²⁷⁾ d'une zone forestière correspondante à cette station⁽¹⁶⁾.

Elle est déterminée principalement grâce au pH et à l'humidité du sol et des plantes indicatrices (cf. glossaire, station). Ces deux facteurs indiquent avec plus ou moins de précision les espèces d'arbres poussant naturellement sur cette station. Il ne faut surtout pas se fier aux essences présentes sur la zone à analyser, ils pourraient être plantés et ne pas être adaptés à l'endroit et ainsi compromettre les résultats⁽¹⁷⁾.

Dans une forêt, différents types de stations sont présents. Ils ne se modifient que rarement et très lentement. Seul les facteurs stationnels peuvent se modifier et influencer la station : le climat (température, répartition et somme des précipitations), les processus géologiques (gros éboulement, glissement de terrain, nouvelle couche de sédiment) et la décarbonatation (dissolution du calcaire par exemple à cause de pluie acide) ⁽¹⁷⁾.

4.3 But

La détermination d'une station permet aux acteurs de la sylviculture et de l'aménagement forestier de gérer une zone forestière la plus proche possible de son état naturel ⁽¹⁸⁾. "Les mesures effectuées dans une forêt doivent être adaptées aux conditions stationnelles" ⁽¹⁶⁾. Si la zone forestière correspond aux conditions de la station décrites dans le guide de gestion durable des forêts de protection (NaiS) ⁽¹⁹⁾ alors aucune mesure sylvicole n'est nécessaire.

Le but principal de ce TP est de déterminer le type de station afin d'obtenir une connaissance sur les caractéristiques, spécificités et particularités de la zone forestière étudiée et de décrire son état et sa condition actuelle.

La détermination de la station a été effectuée préalablement par l'office des forêts et des dangers naturels sur l'ensemble de la forêt (cf. image 2). Ayant, pour ce travail, délimité une plus petite parcelle, il a été nécessaire que j'effectue la détermination afin d'obtenir des résultats plus exacts.

La connaissance de facteurs spécifiques influençant ma forêt aujourd'hui me permettra d'identifier les exigences et le potentiel de survie de ma zone forestière face au changement climatique actuel et à l'avenir.

Image 2 : Carte des stations de la forêt du Droit de Renan. Source : Office des forêts et des dangers naturels, 2021.

4.4 Matériel

Le matériel utilisé pour effectuer ce premier TP est le suivant : une ficelle d'une longueur de 5-8m environ ; une pelle ; le livre NaiS ⁽¹⁹⁾ sur la description des stations, des écorégions et des écorégions ; un GPS et/ou une application sur le téléphone (ex : Swiss Map). Un guide de détermination de plantes indicatrices en forêt peut aussi être utile (ex : Flora Helvetica de Konrad Lauber et Gerhart Wagner) ⁽²⁰⁾.

Remarque : La détermination des plantes est un sujet qui nécessite beaucoup de connaissances et d'expériences. Pour mon TM, M. Peluso m'a aidé pour la détermination des plantes. C'est la raison pour laquelle je n'expliquerai pas le processus de détermination. En effet, même avec un guide de détermination de la flore comme *Flora Helvetica*, son utilisation est très compliquée sans connaissances spécifiques. Cela vaut également pour la détermination du type de sol.

4.5 Mode opératoire

4.5.1 Choix et délimitation de la zone

Nous avons choisi une petite zone représentant le mieux possible l'endroit forestier où l'on a défini la station (cf. photo 4).

Il est également important que la zone contienne quelques plantes indicatrices.

A l'aide d'une ficelle, nous avons déterminé les limites de l'endroit à analyser. Cette limite permet de déterminer la station de manière précise. La surface choisie doit avoir une largeur d'environ 2-3m et une longueur de 3-5m. Pour former une sorte de rectangle, il est nécessaire de contourner les arbres pour former 4 coins. Il est également possible de déterminer la station sur une plus grande parcelle, mais il faut toujours être attentif à prendre une zone homogène, c'est-à-dire que les facteurs stationnels doivent être similaires d'un bout à l'autre de la zone. En effet, en prenant une zone plus grande, on risque de se trouver sur deux stations différentes ou sur une limite et ainsi la détermination sera moins précise ^(16 et 20).

4.5.2 Détermination de l'écorégion et de l'étage de végétation

Nous nous sommes placés au centre de la parcelle et grâce à un GPS (ou une application sur le téléphone ; ex : Swiss Map), nous avons déterminé l'altitude et relevé les coordonnées. Puis, à l'aide d'une boussole (ou simplement grâce au soleil ou à la connaissance de l'endroit) nous avons déterminé l'orientation. Ces données ont été ensuite écrites dans un petit bloc-notes pour s'en rappeler ⁽²⁰⁾.

A l'aide des coordonnées ou de la connaissance approximative de la situation de l'endroit sur la carte suisse, nous avons retrouvé l'endroit sur une carte des écorégions (cf. glossaire, station) et déterminé le nom de l'écorégion sur lequel on se trouve. Nous avons ensuite situé l'écorégion sur la carte des étages de végétation (cf. glossaire, station) et à l'aide de l'altitude relevée auparavant, nous avons défini l'étage de végétation de la surface à analyser. Il est possible que l'étage de végétation soit situé au niveau d'une limite ou proche d'une limite. Si cela arrive, il faut prendre les deux étages de végétation en compte. Enfin, ne pas oublier de prendre en note l'écorégion ainsi que l'/les étage/s de végétation ⁽²⁰⁾.

4.5.3 Détermination de l'écogramme

Grâce à l'étage de végétation s'orienter vers l'/les écogramme/s (cf. glossaire, station) correspondant/s se trouvant dans le guide NaiS. Pour choisir une station approximative dans l'écogramme, il faut analyser le pH ainsi que l'humidité de la surface étudiée grâce aux plantes indicatrices et au sol ⁽²⁰⁾.

4.5.4 Plantes indicatrices

Les plantes indicatrices indiquent le pH ainsi que l'humidité du sol en surface. Pour récolter les plantes indicatrices, il est nécessaire de se déplacer sur la surface et de récolter toutes les plantes indicatrices présentes. Attention à ne pas les confondre avec des jeunes pousses d'arbres. Il est également important de ne pas déterminer une station trop tôt dans l'année lorsque les plantes indicatrices ne se sont pas encore assez développées et ne sont pas reconnaissables à cause des cotylédons très différents des feuilles typiques de la plantes ⁽²⁰⁾.

Pour la détermination, nous avons posé les plantes indicatrices collectées sur une feuille ou une autre surface plate pour ne pas les perdre. Il est nécessaire d'être aidé par les connaissances d'un garde forestier ou d'une personne possédants ces connaissances. On peut également s'aider du petit guide des plantes dans le classeur NaiS ⁽²¹⁾ ou des clés de détermination ^(25, 26), mais seules les plantes indicatrices les plus importantes y sont représentées. Le livre Flora Helvetica peut également être un outil très utile et très complet pour déterminer les plantes. Il n'est pas nécessaire de déterminer toutes les plantes trouvées, car quelques-unes suffisent déjà pour s'orienter ⁽²⁰⁾.

Il est aussi possible de photographier les plantes récoltées afin de ne pas les oublier.

Chaque plante indicatrice est classée selon un groupe écologique indiquant une caractéristique du sol ou l'étage sur lequel cette plante pousse. Par exemple, la mercurial vivace se situe dans le groupe de plantes L2 indiquant un sol très riche en base, et poussant sur tous les étages. Ces caractéristiques se trouvent dans le classeur NaiS ⁽²¹⁾ ou la clé de détermination du Jura Bernois ⁽²⁵⁾. Ces outils sont indispensables pour déterminer le groupe d'espèce écologique de la plante pour ensuite s'orienter vers l'écogramme correspondant ⁽²⁰⁾.

4.5.5 Caractéristiques du sol

Une analyse du sol est nécessaire pour déterminer l'humus et le type de sol qui influencent fortement la présence de certaines essences. Cela permettra de mieux s'orienter vers la station correspondante. Elle permet également de vérifier le pH du sol de surface indiqué par les plantes indicatrices et de profondeur pour s'orienter dans les écogrammes ⁽²⁰⁾.

Pour cela, nous avons utilisé une pelle métallique. Normalement une tarière est utilisée pour déterminer les différentes structures et horizons du sol de manière précise, mais ici nous n'avons pas eu besoin d'effectuer une telle détermination ⁽²⁰⁾.

Formes d'humus

Pour déterminer l'humus (cf. glossaire, sol), il faut observer la profondeur de la litière (matière organique non décomposée et facilement reconnaissable). La profondeur de la couche organique (cf. image 3, cf. glossaire, sol) est déjà un indice pour savoir s'il y a une forte activité biologique dans le sol ⁽²⁰⁾ :

- Une petite couche de feuilles indique une grande activité biologique qui est un indice pour l'humus mull (cf. glossaire, sol).
- Une couche un peu plus grande indique l'humus moder (cf. glossaire, sol).
- Une épaisse couche de feuilles indique une activité biologique fortement réduite ce qui peut être un indice de l'humus brut (cf. glossaire, sol).

Ensuite, il faut gratter la couche de feuilles et observer s'il y a la présence de mycélium (filaments blancs dans l'horizon de fermentation). La présence de mycélium est une caractéristique de l'humus Moder ⁽²⁰⁾.

Après avoir effectué ces deux tests, nous avons pris la pelle et fait un petit carré (20cm sur 20cm) directement dans le sol afin d'estimer la taille de la couche organique (litière en décomposition ; cf. photo 5). Puis nous avons comparé la taille mesurée avec le schéma de « représentation schématique de la structure d'un profil d'humus typique » (cf. image 3).

Les différents résultats obtenus permettent de déterminer finalement l'humus correspondant à la zone étudiée ⁽²⁰⁾.

Ill. 30: Représentation schématique de la structure d'un profil d'humus typique

Image 3 : « Représentation schématique de la structure d'un profil d'humus typique ». Source : FREHNER, Monika, FREY, Hans-Ulrich, BURNAND, Jacques, CARRARO, Gabriele, LÜSCHER, Peter, 2005.

Photo 5 : Carré de terre permettant de mesurer la taille de la couche organique.

Type de sol

Plusieurs analyses complexes sont nécessaires pour déterminer le type de sol. Il est conseillé de se tourner vers une personne qui possède ces connaissances. Dans mon cas, c'est M. Peluso qui m'a aidé.

pH du sol

Pour connaître le pH du sol, il faut observer l'épaisseur de la couche de litière. En effet, si la couche de litière est épaisse alors le sol est acide, en revanche, si la couche est faible alors le sol est basique ⁽²⁰⁾. Cette technique reste assez approximative et ne permet pas de déterminer le pH exact, mais cela suffit pour mon travail.

4.5.6 Détermination de la station

La station peut être déterminée en observant sa position dans l'écogramme, qui correspond aux valeurs indiquées par les plantes indicatrices et le sol.

Pour déterminer correctement, il est possible de s'aider des essences présentes sur le terrain afin de les comparer avec la description des stations trouvées. Mais attention, c'est seulement possible lorsqu'on se situe sur une zone naturelle et non sur une zone plantée. Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes également aidés des essences présentes pour confirmer nos résultats ⁽²⁰⁾.

S'il manque encore des données pour être plus précis, alors il est possible de récolter des plantes indicatrices hors de la zone. S'il n'y en a pas assez dans la zone choisie ⁽²⁰⁾.

4.6 Observations et résultats

4.6.1 Altitude

La parcelle où j'ai déterminé la station se situe environ à une altitude de 984 mètres selon le GPS de M. Peluso. La zone entière cependant se situe entre 940 mètres et 1060 mètres d'altitude.

4.6.2 Exposition

Ma zone forestière se situe du côté nord du Vallon de Saint-Imier avec une exposition sud ⁽²⁰⁾.

5.5.3 Coordonnées ou lieu géographique

La parcelle forestière se trouve au-dessus du village Renan (canton de Berne), dans le vallon de Saint-Imier, dans le Jura bernois (cf. image 4, point rouge).

4.6.4 Écorégion

L'écorégion sur lequel se situe ma zone est le Jura (cf. image 4, couleur orange).

Le Jura est une « chaîne de montagne exposée aux vents du nord et d'ouest ». Les vents violents du sud et du sud-ouest deviennent également de plus en plus fréquents ⁽¹⁵⁾. Le climat est plutôt « océanique » avec des températures modérées ⁽²²⁾.

C'est une région exposée aux gels et à de « fortes précipitations. >1200mm/an à 1000m d'altitude » ⁽²²⁾.

Dans le Jura, le hêtre est une « essence généralement dominante » dans les forêts ⁽²²⁾.

Image 4: Les différentes écorégions de la Suisse et situation de la parcelle étudiée en rouge. Source : adapté de l'office fédéral de l'environnement OFEV et de topographie swisstopo.

- Jura
- Plateau
- Alpes externes du Nord
- Alpes intermédiaires du Nord avec hêtre
- Alpes intermédiaires du Nord sans hêtre
- Hautes Alpes continentales
- Alpes intermédiaires du Sud
- Alpes externes du Sud avec épicéa
- Alpes externes du Sud (limite aire épicéa)
- Alpes externes du Sud sans épicéa
- Mendrisiotto

Image 5 : légendes correspondantes à l'image 4. Source : Office fédéral de l'environnement OFEV et de topographie swisstopo.

4.6.6 Étage de végétation

Comme nous nous trouvons dans l'écorégion Jura, à une altitude de de 990m environ, alors nous nous situons plutôt sur l'étage montagnard inférieur entre 400 et 1200m (cf. image 6, le point rouge foncé représente la situation de ma parcelle à 990m). A cet étage, les stations sont souvent « très fertiles et les couches supérieures du sol sont souvent actives à très actives »⁽²³⁾ c'est-à-dire qu'il y a une forte activité des décomposeurs pour décomposer la matière organique en matière minérale. Cet étage est synonyme le plus souvent d'hêtraies mélangées.

Étant donné que les étages de végétation sont parfois différents selon les régions, nous allons également prendre en compte l'étage montagnard supérieur qui se situe entre 800 et 1600m (cf.

image 6, couleur bleu clair). Sur cet étage très fertile, le hêtre et le sapin sont dominants. On y trouve également de l'épicéa et souvent aussi de l'érable sycomore ⁽²⁴⁾.

Image 6 : étages de végétation de la Suisse et situation de la parcelle étudiée. Source : adapté de FREHNER, Monika, FREY, Hans-Ulrich, BURNAND, Jacques, CARRARO, Gabriele, LÜSCHER, Peter, 2005.

4.6.7 Écogramme correspondant

Nous avons décidé de considérer deux écogrammes différents (cf. image 8 et 9) : l'écogramme Jura étage montagnard inférieur et l'écogramme Jura étage montagnard supérieur.

4.6.8 Plantes indicatrices

Plante	Description ⁽²⁵⁾	Où a-t-elle été trouvée ?	Quantité de plantes dans la zone*	Image
Mercurial Vivace	Indicateur de base et de calcaire : Sols très riches en base, tous les étages ⁽²⁵⁾	Dans la zone	Peu	
Gaillet odorant	Espèces de la hêtraie à condition moyenne : Espèces à grande amplitude écologique, sols modérément riches en éléments nutritifs ⁽²⁵⁾	Dans la zone	Beaucoup	

Laiche blanche ou des forêts	Des forêts : indicateurs d'éléments nutritifs et de base H : sols riches en éléments nutritifs, mull. Blanche : indicateurs de base et de calcaire : sols secs, tous les étages (25,26)	Dans la zone	Peu	
Violette des forêts (pas sûr)	Espèces de la hêtraie à condition moyenne : espèces à grande amplitude écologique, tous les étages (25,26)	Dans la zone	Peu	
Mousse (quelconque)	Indicateur d'acidité (20)	Dans la zone	Peu	
Euphorbe à feuilles d'amandier	Indicateur de base et de calcaire : arbustes calcicoles, sols riches en base, étage collinéen à montagnard inférieur (25,26)	Hors zone	Peu	
Ellébore fétide	Indicateurs de base et de calcaire : sols calcaires, tous les étages (25,26)	Hors zone	Peu	
Gesse printanière	Indicateurs de base et de calcaire : sols calcaires, tous les étages (25,26)	Hors zone	Peu	

Tableau 1 : plantes indicatrices récoltées sur et autour de la zone. *Les plantes ont été récoltées au printemps. La quantité très approximative permet seulement de ce faire une idée.

4.6.9 Sol

Forme d'humus

Nous observons tout d'abord qu'il y a peu de feuilles au sol. En effet, on remarque qu'il s'agit uniquement de feuilles de l'année passée encore entières, et celles de l'année d'avant partiellement décomposées, mais toujours reconnaissables. Grâce à cette observation, nous avons pu déduire que l'activité biologique est élevée et que l'on se situe plutôt sur un humus mull (20).

En revanche, lorsque nous grattons dans les feuilles mortes, nous observons la présence de mycélium, ce qui est synonyme cette fois-ci de l'humus Moder (20).

La litière en décomposition (ou couche organique) mesure 6cm, ce qui correspond plutôt à l'humus Moder (cf. image 7, légende en rouge) (20).

III. 30: Représentation schématique de la structure d'un profil d'humus typique

Image 7 : représentation schématique de la structure d'un profil d'humus typique avec résultats du sol étudié en rouge.
 Source : Adapté de FREHNER, Monika, FREY, Hans-Ulrich, BURNAND, Jacques, CARRARO, Gabriele, LÜSCHER, Peter, 2005.

Ainsi, l'humus de la zone étudiée se situe entre un humus Moder et Mull.

Type de sol

Selon M. Peluso, le sol sur lequel nous nous situons est un mélange entre un type de sol rendzine (cf. glossaire, sol) et sol brun (cf. glossaire, sol). Rendzine parce que la terre se situe directement sur une roche calcaire mère (cf. photo 6). C'est un sol peu profond et très pierreux. Sol brun parce que nous avons observé une bonne décomposition de la matière organique ⁽²⁰⁾.

pH du Sol

Le sol de ma zone est plutôt basique, parce que l'épaisseur de la couche organique est faible ⁽²⁰⁾.

Photo 6 : Observation de la profondeur du sol grâce à un arbre déraciné.

4.6.10 Observation des essences

Le hêtre est l'essence principale. Il y a également un peu d'écicéa et du sapin, ainsi que quelques érables et frênes.

4.6.11 Stations prises en compte

Le sol ainsi que les plantes indiquent clairement que le pH du sol est basique. Aucune plante indique un sol sec ou au contraire humide, ainsi le sol est plutôt entre les deux, il est frais ⁽²⁰⁾.

Nous nous situons donc du côté basique-frais dans les deux écogrammes.

Plusieurs stations ont été prises en considération : 12a, 13a, 12e et 8a de l'étage inférieur (cf. image 8) et 18M et 13h de l'étage supérieur (cf. image 9). Le reste des stations étant considérées trop sèches, trop humides ou encore trop acides, n'ont pas été prises en compte.

Image 8 : Écogramme de l'étage montagnard inférieur. Source : Adapté de FREHNER, Monika, FREY, Hans-Ulrich, BURNAND, Jacques, CARRARO, Gabriele, LÜSCHER, Peter, 2005

Image 9 : Écogramme de l'étage montagnard supérieur. Source : Adapté de FREHNER, Monika, FREY, Hans-Ulrich, BURNAND, Jacques, CARRARO, Gabriele, LÜSCHER, Peter, 2005

4.6.12 Station correspondante

Après avoir comparé chaque description de station avec nos résultats nous avons conclu que la station correspondante est la station 12a (cf. annexe, 12.2).

« La station 12a est une hêtraie typique avec une allure cathédrale, souvent pure. Ses conditions sont optimales pour le hêtre. D'autres essences sont présentes comme l'érable sycomore, le frêne, le sapin et l'orme. Elle se situe généralement sur une pente avec éboulis calcaires stabilisés. Le sol fait partie du type Rendzine parfois brunifié. Il est très pierreux, sa profondeur est moyenne, l'activité biologique est intense et la perméabilité est normale à extrême. La forme d'humus est celle de l'humus Mull. La strate herbacée est souvent dominée par la Mercuriale vivace, par la Dentaire à cinq folioles ou parfois aussi par des fougères » ^(27 et 28).

Cette station est très répandue dans le Jura plissé ⁽²⁷⁾.

4.6.13 Vue d'ensemble

Altitude (de la zone où j'ai défini la station)	984m
Exposition	Sud
Lieu	Renan BE
Écorégion	Jura
Étage de végétation	Montagnard inférieur (984m)
Plantes indicatrices	Mercuriale Vivace, Gaillet odorant, Laiche (carex) blanche ou des forêts, Violette des forêts (pas sûr), Mousses (quelconques), Euphorbe à feuilles d'amandier, Ellébore fétide, Gesse printanière
Sol	Forme d'humus : entre Mull et Moder. Type de sol : entre Rendzine et sol brun Sol basique
Répartition des essences	Hêtre dominant, sapin, épicéa, érable et frêne (peu)
Écogramme correspondant	"Écogramme Jura montagnard inférieur"
Station correspondante	12a

4.7 Discussion

La détermination des stations est très importante. Elle représente non seulement une base pour la gestion des forêts de protection, mais elle est également aujourd'hui essentielle pour la recommandation des essences face au changement climatique. C'est grâce au type de station que nous savons quelles influences agissent sur la croissance et le développement des essences ⁽²⁹⁾.

Nos résultats indiquent que la zone étudiée fait partie de la station 12a. Cette dernière est une station très présente dans le Jura surtout sur les versants ^(27 et 28). La plupart du temps, comme c'est le cas ici, elle permet une protection sécurisée des dangers écologiques comme les chutes de pierre. Nous avons aussi pu observer que le sol est constitué de roche calcaire et que le climat est océanique avec des températures modérées ⁽²⁰⁾.

Comme nous avons pu le voir, la détermination d'une station dépend de nombreux facteurs spécifiques. Nous allons expliquer dans un premier temps pourquoi la station 12a a finalement été choisie pour ma zone et dans un deuxième temps nous discuterons des effets potentiels du changement climatique à l'avenir.

4.7.1 Pourquoi avoir choisi cette station ?

Les observations et résultats du terrain, nous ont dirigé sur plusieurs stations dans les écogrammes : 13a, 12a, 12e, 8a, 18M et 13h.

Comme ma zone ne fait partie que d'une seule station, il a été nécessaire de faire un tri, pour ne prendre que la station qui corresponde le mieux à la zone forestière délimitée.

Voici une explication pour les autres stations qui n'ont pas été choisies :

- La station 13a est très ressemblante en matière de plantes indicatrices et du sol, mais il est écrit que "le tilleul joue un rôle important". Cependant le tilleul n'est pas présent sur ma zone et c'est pour cette raison que cette station n'a pas été retenue ^(27, 20).
- La station 12e est une station poussant sur un sol plus sec que les autres stations choisies. Elle a été rapidement rejetée parce que les essences et les plantes indicatrices ne représentaient pas la réalité du terrain. Il est également écrit que c'est "trop sec pour le sapin" alors que le sapin est présent sur ma zone ^(27, 20).
- La station 8a ne correspond pas avec l'altitude ^(27, 20).
- La station 13h est également très ressemblante, mais peu de plantes indicatrices ressemblent à la description et surtout il est écrit que "l'adénostyle domine souvent". Cependant sur le terrain nous n'en n'avons pas trouvées ^(27, 20).
- La station 18M correspond aux stations 18a et 18c dans le Jura bernois. La station 18a est selon la clé du Jura Bernois "caractérisée par l'adénostyle à feuilles d'alliaire et les fougères. Mais comme ces plantes ne sont pas présentes sur ma zone, je peux écarter cette station. La station 18c se distingue surtout pour avoir une "mosaïque de tapis de myrtille". Je n'ai pas observé de myrtilles sur ma parcelle, ainsi la 18c ne correspond pas non plus à ma zone ^(27, 20).

Grâce à la comparaison de chaque station avec la réalité du terrain nous avons réussi à trouver la station la plus représentative de la zone étudiée.

4.7.2 Comparaison de la station 12a avec les observations

Bien que nous ayons défini la zone comme faisant partie de la station 12a, il reste quelques différences.

La station 12a est décrite comme une hêtraie à allure cathédrale. Cependant cette allure n'est pas observée dans la forêt où se situe ma zone ⁽²⁰⁾.

La description du sol est à peu près similaire aux observations même si elles ne parlent que d'humus Mull et non d'humus Moder comme nous l'avons observé.

Toutes les essences présentes dans la forêt sont également décrites dans la station sauf l'épicéa qui n'est pas mentionné sur la station. Pour le garde forestier Pierre-Yves Vuilleumier, il s'agit d'une erreur de ne pas le mentionner dans la description de cette station. Pour lui, il est très important d'avoir une grande diversité des essences ainsi, si une espèce est fragilisée par un quelconque facteur alors les autres arbres pourront le remplacer et ainsi soutenir la forêt. L'épicéa a aussi un rôle à jouer, il permet de soutenir le hêtre et de l'empêcher de former des becs de signe (forme courbée de la cime typique du hêtre). En effet, les épicéas sont des "tuteurs" pour les hêtres. Pour cette raison un nombre modéré d'épicéas présents ont été plantés surtout dans la partie où la coupe de bois a formé des trouées significatives ⁽¹⁵⁾.

Pour les plantes indicatrices, il y a également quelques différences. La Mercuriale vivace est mentionnée comme “souvent dominante”. Cependant il m’a semblé que peu de Mercuriales étaient présentes sur ma station. Mais comme nous les avons récoltées au printemps, il se peut que certaines plantes n’étaient pas encore présentes à ce moment-là. Le Gaillet odorant pas contre a été beaucoup observé, mais c’est une espèce présente sur beaucoup de stations et qui n’est pas représentative ⁽²⁰⁾.

Plusieurs espèces comme la Dentaire à sept folioles, l’Asaret d’Europe ou le Lamier des montagnes sont mentionnées sur la station, mais ne sont pas présentes dans la zone ni en-dehors. Cependant toutes les plantes que j’ai trouvées sur la zone sont mentionnée sur la station sauf l’Euphorbe à feuille d’amandier et la mousse (je ne prends pas la Violette des bois en compte puisque je ne suis pas vraiment sûre qu’il s’agisse réellement de cette espèce).

La mousse n'est pas toujours représentative. C'est une espèce qui indique la présence d'acidité sur ma station. Elle est surtout présente à cause des épicéas et des sapins dont les aiguilles acidifient le sol ⁽²⁰⁾.

Malgré ces quelques différences, c’est la station qui correspond le mieux à l’endroit étudié et aux caractéristiques relevées.

4.7.3 La station 12a et le changement climatique

La station 12a est typique du Jura. C’est une station adaptée à un climat où les précipitations sont fortes et fréquentes et dont les variations de température sont modérées ⁽²²⁾. De plus, c’est une station typique des pentes. Les essences présentes peuvent grâce à leur diversité remplir leur rôle, qui est de protéger les infrastructures humaines des chutes de pierres et des avalanches.

Le sol de cette forêt est un sol typique de la chaîne du Jura. Comme ce dernier est poreux et constitué de calcaire, l’eau de pluie s’infiltré rapidement et devient inatteignable pour les racines des arbres. C’est pour cette raison qu’il est important d’avoir des pluies fréquentes pour que les arbres puissent absorber assez d’eau pour survivre ⁽²⁰⁾. Pourtant aujourd’hui nous observons parfois de longues périodes sans pluie surtout en été. Est-ce que cela a une influence sur les essences ? Est-ce que cette station pourra toujours remplir son rôle de protection à l’avenir ? Depuis l’année 2000, nous savons qu’il y a une intensification des périodes sèches ⁽³⁰⁾. Est-ce que les essences habituées à un sol frais avec beaucoup de précipitations arrivent à supporter des périodes sèches toujours plus longues et plus fréquentes ? Ces questions importantes pourront être discutées durant mon travail.

Comme nous l’avons vu, une station est influencée par plusieurs facteurs. Certains ne changent pas (l’exposition, la pente, l’altitude) alors que d’autres peuvent se modifier comme le sol, les processus géologiques (ex : glissement de terrain), des phénomènes géologiques (ex : pluie acide) ou encore le climat ⁽²⁰⁾.

Aujourd'hui, nous observons un changement au niveau du climat. Cette modification pourrait bouleverser la composition et la dynamique de nos forêts ⁽⁷⁾. Ainsi, aujourd’hui, on remet en question les stations propres à chaque étage de végétation. En effet, des études sont en cours dans le Jura bernois pour analyser l’évolution et la modification des stations ainsi que des essences selon l’altitude. Le deuxième TP sur les arbres secs permet d’en savoir plus sur l’influence du changement climatique sur les différentes essences de la station 12a. Le lien entre les deux TP se fera dans la discussion générale.

Ce premier travail m’a permis de mieux connaître la forêt dans laquelle j’ai effectué les études. Il est désormais plus facile de savoir ce que la zone dispose en essences et dans quelles conditions ces

essences y poussent. Ces informations sont aujourd'hui non seulement essentielles pour la gestion forestière, mais également pour prévenir le changement climatique.

5. TP 2 : les arbres et la sécheresse

5.1 Introduction

J'ai décidé d'analyser les conséquences du changement climatique sur une parcelle forestière, grâce à l'observation de la sécheresse dans les arbres. La sécheresse est aujourd'hui une conséquence du changement climatique.

Il existe plusieurs types de sécheresse. Les principales causes de sécheresse sont le déficit des précipitations et la hausse des températures qui ont pour effet d'assécher les sols ⁽³³⁾.

En Suisse, les températures ont augmenté de 2° depuis le début des analyses en 1864 (cf. image 10, b.). Néanmoins la somme des précipitations par année ou par saison n'a pas subi de changement (même si cela dépend fortement des régions ; cf. image 10, a.) ⁽³⁵⁾. Pourtant, les sécheresses estivales comme celles de 2003, 2018 ou encore 2020 ⁽³⁴⁾ auraient tendance à augmenter dans les prochaines années selon une étude de l'institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) ⁽³¹⁾.

Cette augmentation des sécheresses estivales entraînera « une baisse de la quantité en eau disponible à l'arbre pendant sa période de végétation » ⁽³²⁾ et « cela pourrait drastiquement modifier les conditions de croissance et de concurrence des arbres et peut également à long terme modifier la composition des essences » ⁽³²⁾. La sécheresse rend également les arbres « plus vulnérables aux insectes, aux champignons pathogènes et aux micro-organismes » ⁽³⁷⁾.

Selon drought.ch, la région où se situe la parcelle subit momentanément une sécheresse légère (cf. image 10, c.) ⁽³⁶⁾.

Le travail pratique suivant permettra d'en savoir plus sur les conséquences de la sécheresse sur la zone forestière étudiée se trouvant dans la région du Jura Bernois.

5.2 But

Pour cette deuxième partie du travail, il s'agit de compter les arbres touchés par la sécheresse et de tirer un bilan sur l'état actuel de la forêt. Il faut compter environ deux jours pour délimiter la parcelle puis faire les recensements. Deux personnes sont nécessaires pour effectuer correctement le travail.

Un arbre souffrant de la sécheresse présente différents symptômes plus ou moins visibles selon la saison et l'essence ⁽³⁸⁾. J'ai défini moi-même, grâce aux conseils de personnes qualifiées, quelques symptômes de sécheresse facilement observables dans les arbres ⁽³⁷⁾. Les symptômes choisis sont détaillés ci-dessous dans "6.3 Techniques d'observation des arbres présentant des symptômes de sécheresse".

Le travail pratique est divisé en trois parties. D'abord il s'agit de délimiter une zone, puis il est nécessaire de faire un comptage total des arbres et ensuite il faut recenser les arbres souffrants de la sécheresse. Le but étant de répondre aux questions suivantes : est-ce qu'il y a des arbres sur ma parcelle qui souffrent de la sécheresse ? Si oui, à quel niveau ? Y a-t-il des essences plus affectées que d'autres ?

Image 10 : a. Précipitation en Suisse depuis 1864 à 2020. b. Température annuelle Suisse depuis 1864 à 2020. Source : Office fédéral de météorologie et climatologie, Météo suisse. c. Niveau de sécheresse dans les forêts Suisse en septembre 2021. Source : Nationales Forschungsprogramm NFP 61

5.3 Technique d'observation des arbres présentant des symptômes de sécheresse

Pour faire un recensement sur les arbres secs, il est nécessaire de développer une technique qui permette de reconnaître des arbres souffrants de la sécheresse⁽³⁹⁾. En effet, les essences peuvent posséder différents symptômes de sécheresse⁽³⁸⁾. Comme nous savons quelles essences sont présentes sur ma parcelle (hêtre, érable, frêne, sapin et épicéas), les symptômes choisis se baseront sur ces essences^(38 et 40).

J'ai défini les arbres souffrants de la sécheresse en deux catégories (cf. tableau 2) :

La première catégorie (catégorie 1) sont les arbres secs, ce sont des arbres ayant subi un manque d'eau. Ils sont faciles à reconnaître : leurs branches sont dépourvues de feuilles ou d'aiguilles. On les observe le mieux durant le printemps et l'été, puisque ce sont les seuls arbres sans feuille ou aiguille. C'est un symptôme observable sur toutes les essences présentes.

Pour la deuxième catégorie (catégorie 2), il s'agit d'arbres sous stress hydrique. Ce sont des arbres ayant souffert d'une ou de plusieurs années de sécheresse, mais qui ont le potentiel de survivre si les périodes sèches ne s'éternissent pas. Plusieurs symptômes apparaissent selon la saison, l'essence, etc. J'ai choisi 3 symptômes qui sont facilement observables au printemps et en été et qui concernent les essences présentes sur ma parcelle : le jaunissement de la couronne, la défoliation et la présence de branches sèches^(38,39,40).

Le jaunissement de la couronne

Le jaunissement de la couronne se traduit par l'apparition de feuilles ou d'aiguilles jaunes selon l'essence dans la cime de l'arbre. Il concerne toutes les essences présentes sur la parcelle.

La défoliation

Ce deuxième symptôme s'observe dans la cime grâce à la présence de branches défoliées. C'est-à-dire que la branche sera dépourvue de feuilles à divers endroits ce qui crée des lucarnes entre les rangées de feuilles (cf. photo 7). C'est un symptôme plutôt spécifique aux arbres possédant des feuilles. Ainsi sur ma parcelle se sont les hêtres, les frênes et les érables qui sont concernés. Mais il peut aussi être observable sur l'épicéa et le sapin.

Présence de branches sèches

Le symptôme des branches sèches est observable par la présence de branches sans feuille dans le haut de l'arbre et la cime. Il concerne toutes les essences, mais dans mon cas de figure cela concerne principalement le hêtre.

Vue d'ensemble des critères d'observation

Catégories	Symptômes
Catégorie 1 : arbres secs	Branches sèches sur l'entier de l'arbre
Catégorie 2 : arbres sous stress	Jaunissement de la couronne, branches défoliées sur la cime, branches sèches sur la cime

Tableau 2 : Récapitulatif des critères d'observation des arbres présentant des symptômes de sécheresse et de stress hydrique.

Photo 7 : Exemple d'un hêtre présentant le symptôme de la défoliation, symptôme qui fait partie du stress hydrique (catégorie 2).

5.4 Mode opératoire

5.4.1 Délimitation de ma parcelle

La parcelle délimitée, où le TP a été effectué, mesure 110m sur 92m. Ce qui équivaut à environ 10100m² de surface, correspondant à environ 1 hectare de forêt (cf. image 11).

Nous avons délimité une parcelle de forme rectangulaire grâce à des piquets que l'on a plantés (si possible tous les 50 à 100m). A chaque piquet planté, nous avons relevé ses coordonnées grâce à l'application Swiss Map (cf. annexe, 12.3) mobile que l'on peut télécharger sur le téléphone portable. Nous avons ensuite noté les coordonnées dans un bloc-notes et nous avons également placé ce point (« Waypoint ») sur la carte de l'application. On peut éventuellement prendre une montre GPS (ex : montre connectée pour les activités physiques) pour tracer notre parcours et ainsi mesurer la distance parcourue.

La parcelle doit être relativement grande (plus de 50m² selon le travail que l'on veut réaliser).

Il est ensuite possible, grâce aux coordonnées prises sur le terrain, de faire une carte digitale avec la parcelle délimitée (cf. image 11).

Image 11 : Limite de la zone étudiée représentée en rouge. Source : Adapté de l'office fédéral de l'environnement OFEV et de topographie swisstopo.

5.4.2 Méthode de recensement

1. Recensement des arbres malades¹

Nous avons évolué de façon à parcourir toute la parcelle sans repasser toujours au même endroit, en observant la cime des arbres ainsi que l'arbre dans son entier. Un arbre stressé est plus facilement visible de loin que sous l'arbre même. Nous avons observé uniquement les arbres ayant un diamètre de plus de 20cm. En effet, les arbres plus petits n'ont pas toujours accès à la lumière et peuvent se dessécher pour cette raison. Ainsi, les arbres analysés ne sont que les arbres les plus grands ayant un accès suffisant à la lumière et possédant toutes les propriétés la station pour se

¹malade signifie que l'arbre est : soit sec, soit présente des symptômes de stress hydrique.

développer correctement. Pour ces raisons, il n’y a pas de problème de concurrence qui pourrait compromettre mes résultats ⁽³⁹⁾.

Lorsqu'un arbre sec ou stressé a été trouvé, nous avons relevé ses coordonnées grâce à l'application Swiss Map mobile (cf. annexe, 12.3). Nous avons également noté le numéro de l'arbre ainsi que l'essence et son état sur l'application. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème avec l'enregistrement des données dans l'application, nous les avons également écrits dans un petit bloc-notes. Cela a servi à élaborer une carte où la position de chaque arbre présentant le symptôme recherché est mentionnée (cf. Image 11).

Pour chaque arbre recensé, nous l'avons marqué du côté nord du tronc avec une craie pour ne pas le compter deux fois.

Il se peut que la cime des arbres reste invisible si la forêt est trop dense. Si cela arrive il est également possible de faire usage d'un drone pour observer la forêt depuis le haut. Cependant, tous les symptômes ne sont pas visibles depuis le ciel. Lorsqu'un arbre semble sec ou stressé, il est préférable d'aller l'observer sur place pour vérifier la suggestion ⁽³⁹⁾.

2. Recensement total des arbres

Afin de recenser tous les arbres présents sur la parcelle délimitée, nous nous sommes déplacés par zone de 10m environ. Puis, nous avons compté les arbres par essence de plus de 20cm de diamètre (aussi appelé DHP, diamètre à hauteur de poitrine) ⁽¹⁵⁾ dans cette zone (cf. annexe 12.4).

Afin d'éviter de compter plusieurs fois les mêmes arbres, il est nécessaire de mémoriser les zones où le comptage a déjà été effectué avec des éléments naturels facilement reconnaissables comme des rochers, des pierres, ou des arbres couchés.

5.5 Résultats

5.5.1 Recensement total des arbres

Graphique 1 : a. Nombre et proportion d'arbres par essence (le frêne compte 1 arbre ce qui représente environ 0%). b. Nombre d'arbres par essence.

5.5.2 Recensement des arbres malades

Graphique 2 : a. Nombre des arbres selon l'essence dont ceux malades. b. Proportion des arbres sains et des arbres malades

Graphique 3 : a. Proportion des hêtres malades et sains. b. Proportion des hêtres secs et stressés dans les hêtres malades. c. Proportion des épicéas sains et malades. d. Épicéas secs et stressés dans les épicéas malades.

Image 12 : Situation des hêtres (chiffre en blanc) et des épicéas (chiffres en jaune) présentant des symptômes de sécheresse et de stress sur le terrain. Le rectangle en rouge correspond à la parcelle définie pour cette étude. Source : adapté de l'office fédéral de l'environnement OFEV et de topographie swisstopo.

Arbre	Essence	Nombre	stress	sec	Description	Coordonnées
1	H	I		x	Vers le croisement, grand hêtre très sec, plus de feuille	47°7.641N 6°55.401E
2	H	I	x		Petit hêtre, stress, moins de feuilles en haut	47°7.659N 6°55.390E
3	E	I	x		Petit épicéa, beaucoup de branches sèches, mais on ne peut pas voir si les branches sèches sont aussi présentes en haut	47°7.656N 6°55.386E
4	H	I	x		Grand hêtre, moins de feuilles en cime, peu de feuilles en haut	47°7.668N 6°55.389E
5	H	I	x		Grand hêtre avec mousse, très peu de feuilles, assez sec	47°7.690N 6°55.418E
6	E	II		x	Deux épicéas très secs, au bord du trou, plus d'aiguille	47°7.667N 6°55.416E
7	H	I	x		Grand hêtre, un peu moins de feuilles en haut, mais ok	47°7.654N 6°55.445E
8	E	II	x		Deux épicéas, moins beaux, assez faibles, un peu jaune	47°7.656N 6°55.440E
9	H	II	x		Deux hêtres, moins de feuilles en cime	47°7.672N 6°55.435E
10	H	I	x		Grand hêtre, moins de feuilles en cime	47°7.690N 6°55.436E
11	H	II	x		Deux petits hêtres, nus en cimes, pas de branches en cime	47°7.687N 6°55.433E
12	H	I	x		Grand hêtre, presque plus de feuilles en cime, mais en-bas oui	47°7.707N 6°55.461E
13	H	I	x		Très grand hêtre, un peu sec, branches sèches, se trouve au milieu de la coupe	47°7.682N 6°55.443E
14	H	I	x		Grand hêtre, peu de feuilles en cime, se trouve au milieu de la coupe	47°7.685N 6°55.451E
15	H	I	x		Hêtre, peu de feuilles en-haut, se trouve au milieu de la coupe	47°7.692N 6°55.463E
16	H	III	x		3 hêtres, pas secs mais peu de feuilles	47°7.684N 6°55.466E
17	H	I	x		Grand hêtre, sec en cime, branches sèches, peu de feuilles en cime	47°7.672N 6°55.461E
18	H	III	x		3 hêtres, sec en cime, branches avec peu de feuilles	47°7.686N 6°55.469E
19	H	I	x		Petit hêtre, branches sèches en-haut avec moins de feuilles, peu sec	47°7.668N 6°55.476E
20	H	II	x		2 hêtres, cime sèche, peu de feuilles	47°7.668N 6°55.465
21	H	I	x		Hêtre, à gauche de la coupe, peu de feuilles en cime, pas grave	47°7.664N 6°55.443E
22	H	I	x		Grand hêtre à deux cimes, moins de feuilles à la cime (on ne le voit pas depuis dessous)	47°7.650N 6°55.432E

Tableau 3 : Recensement des arbres présentant les symptômes recherchés (H : hêtre, E : épicéas) et représentés sur l'image 11.

5.6 Discussion

5.6.1 Description des résultats

Grâce aux différents résultats, nous observons que sur la parcelle 221 arbres sont présents. Parmi les 5 essences présentes le hêtre est l'essence principale (70% de hêtre par rapport aux autres essences). L'épicéa et le sapin représentent respectivement 14 et 10% de la quantité d'arbres présents sur ma parcelle. Nous observons également la présence d'érable et de frêne dans des quantités moindres (cf. graphique 1).

14% des arbres au total présentent des symptômes de sécheresse, ce qui représente 31 arbres (cf. graphique 2, b.). Deux essences seulement sont concernées par ces symptômes : le hêtre et l'épicéa. Ainsi seul 2 essences sur 5 présentent les symptômes de sécheresse recherchés (cf. graphique 2, a.).

Le hêtre "malade" représente à lui seul 12% des arbres au total, alors que l'épicéa présentant des symptômes représente 2% des arbres au total (cf. graphique 2, a.).

Le nombre total des épicéas étant à 30, nous avons trouvé 5 épicéas sur 30 présentant des formes plus ou moins graves de sécheresse, cela représente 17% du nombre total des épicéas (cf. graphique 3, c.). Le hêtre lui compte également 17% d'arbres malades (cf. graphique 3, a. ; 26/154 hêtre au total). Ainsi la proportion d'arbres malades au sein de l'essence est environ la même pour les deux essences, même si au total le nombre de hêtres malades est plus élevé.

2 épicéas sur 5 présentaient des formes graves de sécheresse, ce qui représente 40% des épicéas malades et 6,6% du nombre total d'épicéas (cf. graphique 3, d.). Le hêtre cependant ne présente que 1 arbre très sec sur 26 malades, ce qui représente uniquement 4% des arbres malades et 0,6% du nombre total de hêtres (cf. : graphique 3, b.).

3 sur 5 des épicéas présentent des symptômes de stress hydrique comme le jaunissement d'aiguille ou la présence de branches sèches, cela représente 60% des épicéas malades et 10 % du nombre total des épicéas (cf. graphique 3, d.). Ces symptômes légers sont observés dans la presque totalité des hêtres malades (96% ; cf. graphique 3, b.).

Grâce aux coordonnées nous pouvons visualiser sur l'image 12, la répartition des arbres présentant des symptômes de sécheresse.

D'après l'image 12, les arbres recensés comme malades sont répartis sur toute la surface du terrain. Mais nous observons quand même que les épicéas malades sont plutôt situés dans la partie gauche de l'image alors que les hêtres présentant des symptômes se situent en grande partie dans la partie droite. Cela est dû notamment à la répartition naturelle des arbres et à la coupe de bois effectuée dans la partie droite de la parcelle : dans la partie droite il y a très peu d'épicéas et beaucoup de hêtres alors que dans la partie gauche il y a plus d'épicéas.

5.6.2 Analyse des résultats

Ces résultats nous permettent de déduire que la sécheresse affecte les arbres dans ma zone. Cependant, nous observons très clairement que chaque essence réagit différemment à la sécheresse. Par exemple aucun des 13 érables présents ne présentait des symptômes, ni le seul frêne de la zone. En effet, ces arbres semblaient être en bonne santé. L'érable et le frêne sont-ils plus tolérants à la sécheresse ? C'est possible, mais pour obtenir des résultats plus fiables, une analyse sur une plus grande zone avec un plus grand nombre de ces espèces est nécessaire.

Le sapin compte 23 arbres, l'épicéa en compte seulement 7 de plus dans la parcelle étudiée. Pourtant, pour le sapin aucun arbre ne montrait un des symptômes recherchés (sauf un, qui

présentait des symptômes très légers, mais que je n'ai pas recensé parce que je n'étais pas sûr). Pour l'épicéa, nous avons trouvé cependant des arbres très secs (sans aiguille, toutes les branches étaient sèches). Mais selon M. Wohlgemuth ⁽³⁴⁾, les deux essences sont touchées par le changement climatique.

Tout d'abord, l'épicéa possède des racines poussant plutôt en surface, ce qui l'empêche d'aller chercher des réserves d'eau en profondeur ⁽³⁴⁾. Les longues périodes de sécheresse l'affaiblissent et le rendent plus fragile au bostryche, qui a drastiquement augmenté pendant les périodes de sécheresse, surtout en 2018 ^(38, 42). Très actuel, il est une des causes principales de mortalité de l'épicéa aujourd'hui ^(20, 42). Mais le bostryche est très difficile à recenser, car les causes sont diverses et les symptômes complexes. De plus, ils varient selon les années ⁽²⁰⁾.

Le sapin possède des racines plus longues, mais il semble, selon M. Wohlgemuth, être également intolérant à la sécheresse ⁽³⁴⁾. C'est une essence qui pousse plutôt sur un sol riche en eau ⁽³⁴⁾. Lorsque le sol s'assèche, le sapin, fragilisé, devient lui aussi un hôte idéal pour le bostryche ⁽³⁸⁾. Pourtant je n'ai recensé aucun sapin sec ou stressé dans la parcelle. Ainsi il se peut qu'il soit favorisé sur la parcelle, contrairement à l'épicéas, grâce à ses longues racines pour aller puiser de l'eau en profondeur lors des sécheresses estivales.

Le hêtre est sur ma zone l'essence la plus présente, il constitue 70% des essences. C'est également l'essence où j'ai observé le plus de cas malades. La plupart des hêtres malades présentaient des cas moins graves de stress hydrique. Leurs branches étaient bien garnies et les feuilles bien vertes, mais à la cime il y avait des branches sèches et avec moins de feuilles. Selon une étude effectuée par l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) lors de la sécheresse 2018, la défoliation en cime est un symptôme très typique du hêtre ⁽³⁸⁾. D'autres symptômes, comme la coloration des feuilles plus tôt que d'habitude et une diminution de la croissance sont des symptômes qui ont été beaucoup observés en 2018 ^(40,41). Pourtant selon cette étude, le hêtre est capable de vite se remettre si les conditions climatiques s'améliorent : lors des analyses 2019 presque plus aucun arbre ne présentait de symptômes signalant un affaiblissement par la sécheresse 2018 et leur croissance était bonne à moyenne selon les arbres ⁽³⁸⁾.

Ainsi on pourrait se demander après combien d'années de sécheresse, le hêtre peut encore récupérer ? En effet, bien que le début de cette année n'ait pas été particulièrement sec, j'ai tout de même observé des hêtres stressés. M. Wohlgemuth pense que l'accumulation des années sèches 1976, 2003, 2018, 2019 et 2020 a pour conséquence d'affaiblir les arbres (autant les hêtres que les épicéas) ⁽³⁴⁾.

Proportionnellement j'ai observé autant d'épicéas malades que de hêtres malades, même si au total le ¾ des arbres malades sont des hêtres. Le hêtre présente majoritairement des cas de stress, seul un arbre était entièrement sec (cf. photo 8). Pour l'épicéa 40% des arbres malades étaient secs.

Ces chiffres montrent peut-être une plus grande souffrance de la part de l'épicéas face aux périodes de sécheresse estivale. Le hêtre est fragilisé, mais il possède plus de chance de s'en remettre. Pour vérifier ces hypothèses, il serait nécessaire d'analyser leur comportement à l'aide d'une étude à long terme. Aujourd'hui de nombreuses études sont en cours sur la façon dont le hêtre réagit face aux périodes de sécheresse ⁽⁴¹⁾.

Finalement, les arbres secs ne représentent que 1% (3 arbres : 1 hêtre et 2 épicéas) du nombre d'arbre total observé. Peu d'arbres ont ainsi subi aux années sèches évoquées auparavant. Selon M. Vuilleumier ⁽¹⁵⁾, c'est une zone qui se porte plutôt bien.

Bien que les chiffres restent moindres, la souffrance face au changement climatique de la part de certaines essences est présente et doit être prise en compte pour l'avenir.

Photo 8 : Seul hêtre sec de la parcelle étudiée. Toutes ses branches sont dépourvues de feuilles.

5.6.3 Précision/critique des résultats

Il n'est pas toujours facile de reconnaître un arbre stressé. Comme déjà mentionné, les symptômes dépendent de la période et de l'essence. La plupart de ces symptômes ont été observés grâce aux études sur la sécheresse 2018 ⁽³⁸⁾. La coloration précoce des feuilles (3 mois en avance en 2018), une réduction de la croissance de certains arbres, l'augmentation des cas de bostryches, une réduction de la qualité des fruits (surtout observé chez le hêtre), la présence de fissure sur l'écorce, l'affaiblissement de la couronne et encore d'autres symptômes ont été observés pendant ou après la sécheresse 2018 ⁽³⁸⁾.

Ayant ciblé et analysé qu'une petite partie de ces symptômes, il est possible que certains arbres également fragilisés par la sécheresse n'aient pas été recensés.

Il est aussi possible que certains de ces symptômes listés soient la conséquence d'un autre facteur que la sécheresse. Typiquement, pour 90% des frênes qui présentent aujourd'hui des symptômes de défoliation, la cause principale n'est pas la sécheresse, mais une maladie causée par un champignon ⁽³⁴⁾.

En 2016 une coupe a été effectuée sur la moitié droite de la parcelle analysée ⁽¹⁵⁾. Il est par conséquent possible que certains hêtres recensés comme malade à cet endroit-là n'auraient pas été affaiblis par la sécheresse comme je le pensais, mais plutôt par la coupe elle-même. Ces hypothèses n'ont pas été prises en compte lors de l'analyse des résultats.

Finalement, il est important de relever que ma zone est très petite comparée au reste de la forêt. En effet, certaines essences sont présentes dans une si petite quantité que les résultats obtenus ne peuvent être considérés comme une moyenne pour le reste de la forêt ou de la station.

5.6.4 Conclusion

L'année 2021 est marquée par les inondations. La sécheresse n'a donc pas été le thème actuel comme en 2018. Pourtant, les observations et analyses faites sur le terrain prouvent que certaines essences souffrent toujours de la sécheresse cette année. Selon M. Wohlgemuth ⁽³⁴⁾, la sécheresse dans les arbres est une conséquence sur plusieurs années de sécheresse qui ont peu à peu affaibli l'arbre. De ce fait, on pourrait se demander de combien de temps auraient besoin les arbres pour récupérer de ces années de sécheresse ? Est-ce que les arbres analysés stressés peuvent supporter une nouvelle sécheresse ? Et est-ce que les pluies intenses de l'année 2021 suffisent pour déstresser les arbres ? Ce sont des questions qui nécessitent des études à long terme avec des observations approfondies sur les arbres.

Malgré les limites de cette étude, les résultats obtenus montrent clairement que le hêtre et l'épicéa sont plus touchés que les autres essences sur la parcelle. En revanche, la plupart souffre du stress hydrique et peu d'arbres sont très secs. Ainsi l'existence de ces essences dans cette forêt n'est pas en danger pour le moment. Mais certains signes de faiblesse face à la sécheresse sont tout de même présents.

Pour continuer l'étude, une comparaison est indispensable. On pourrait par exemple comparer les observations de cette zone avec les observations d'une autre zone plus hydratée (exposé nord par exemple) afin de confronter les différences entre une forêt avec un sol plutôt sec à frais (c'est le cas de ma zone) et une forêt dont le sol est plutôt humide à frais. On pourrait également comparer la zone dans le temps (avenir ou passé) pour analyser l'évolution du nombre d'arbres secs ou stressés. Une comparaison permettrait de se rendre compte plus précisément de l'état actuel des lieux ⁽³⁴⁾.

6. Discussion générale

Bien que les forêts semblent être en bonne état selon le dernier inventaire forestier national (IFN)⁽⁴³⁾, des menaces pèsent sur leur survie. Les tempêtes, les insectes et les maladies mettent « nos forêts sous pression ». Le changement climatique accentue aujourd'hui ces pressions⁽⁴³⁾.

L'observation de la sécheresse sur la surface étudiée dans le cadre de mon travail de maturité, m'a permis de réaliser l'influence croissante du changement climatique sur nos forêts.

Lors des analyses, j'ai remarqué que les essences sont affectées de manière inégale. Selon les résultats, le hêtre et l'épicéa sont touchés de manière plus prononcée que le reste des essences. D'autres études le confirment. Par exemple, une étude menée par le WSL et l'Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) en 2018⁽³⁸⁾ montre que certaines essences comme le hêtre, l'épicéa, le pin ou le sapin sont particulièrement sensibles à la sécheresse. Ils expliquent que le hêtre, par exemple, présente une coloration des feuilles déjà au milieu du mois de juillet alors que normalement elles se colorent en automne. D'autres symptômes visibles prouvent une sensibilité accrue du hêtre face à la sécheresse comme une baisse de la qualité des faines (fruit du hêtre), des lésions au niveau de l'écorce, une coulée de résine, des branches cassées, des dégâts dans la couronne et une perte de feuilles. Des symptômes comme une baisse de la croissance, l'infestation du bostryche, la perte de feuilles et les dommages à l'écorce ont été observés chez plusieurs essences notamment chez l'épicéa et le sapin blanc.

Certains de ces symptômes apparaissent seulement une année plus tard, ce qui prouve que la sécheresse n'a pas seulement de conséquences à court terme mais aussi à long terme. Ceci est également démontré dans mon travail : l'année 2021 n'a pas souffert de sécheresse estivale pourtant des symptômes de sécheresse ont été observés sur les arbres de ma parcelle.

Les différents symptômes dus à la diminution de la disponibilité en eau et à l'assèchement des sols affectent la vitalité durable des essences. Cela peut provoquer une plus grande mortalité dans les forêts qui peut influencer la présence ou non de certaines essences et de la végétation correspondante à long terme⁽⁴⁴⁾. Ainsi, certaines forêts comme les hêtraies, les forêts de conifères, mais aussi les forêts mixtes seront affectées surtout dans certaines régions de basses altitudes et devront par conséquent migrer vers des régions de plus haute altitude⁽⁴⁴⁾. Ces tendances sont également confirmées dans l'étude de Barbara Allgaier Leuch, Kathrin Streit et Peter Brang⁽³²⁾.

Plusieurs modèles ont été créés pour estimer les conséquences sur les différentes forêts dans les différentes régions et altitudes de la Suisse. Ces modèles climatiques se basent sur un scénario des émissions de CO₂ qui prévoit d'abord une augmentation des émissions jusqu'au milieu du siècle avant que la courbe « s'aplatisse » et redescende. Les modèles se nomment regCM3- et CLM-Model. Le premier prédit un climat où la moyenne de précipitation restera stable, mais les températures augmenteront jusqu'à 3,1° jusqu'à la fin du siècle. Le deuxième prévoit un climat plus sec avec une baisse de précipitation en été et une augmentation des températures de 4,3°C. Ces deux modèles se basent sur les années de référence 1981-2010. Tous deux prévoient une baisse de la disponibilité de l'eau dans les sols ce qui amènerait à une sécheresse plus ou moins prononcée⁽⁴⁴⁾.

En se basant sur ces différents modèles, des étages de végétation adaptés à ces conditions ont été élaborés (cf. image 13). Ainsi, l'étude projette un écart des étages de végétations actuel de 500 à 700m. L'image 13⁽³²⁾ démontre cette adaptation des étages de végétation entre aujourd'hui et demain : Les étages collinéens et submontagnards auront tendance à s'étendre dans les plus hautes

altitudes. Situé aujourd'hui entre 400 à 800m environ, l'étage submontagnard typique des hêtraies mélangées s'étendra dans de plus hautes altitudes en remplaçant l'étage montagnard inférieur et supérieur, surtout dans le nord-ouest de la Suisse et dans les Préalpes. L'étage collinéen synonyme de forêts feuillues mélangées, se situe aujourd'hui entre 0-400m. Il s'étendra également dans de plus hautes altitudes, de manière plus ou moins forte selon le modèle climatique. Dans le modèle regcM3, il remplacera l'étage submontagnard surtout dans l'ouest de la Suisse, alors que dans le modèle plus sec, (CLM) il prendra de l'ampleur également dans le nord de la Suisse. ⁽⁴⁴⁾

La modification des étages de végétation entrainera peut-être, selon l'étude, une modification des zones d'habitation des principales essences de la Suisse, surtout dans le nord, nord-ouest et ouest de la Suisse et au nord des Alpes. Selon l'image 14 de l'étude ⁽³²⁾, l'épicéa, le hêtre et le sapin blanc disparaîtront complètement du Plateau pour se retirer principalement dans le Jura et les Alpes. L'épicéa qui était et qui est toujours considéré comme une essence essentielle, (représente aujourd'hui 37% des essences de Suisse ⁽⁴⁵⁾) surtout pour la production de bois, verra sa quantité baisser de manière impressionnante. Présente dans toute la Suisse sauf dans les Alpes, elle devra migrer principalement au sud, dans les Alpes et dans une petite partie du Jura. Bien que présent dans une quantité plus petite que l'épicéa, le sapin devra également se retirer dans une partie du Jura et au nord des Alpes.

Le hêtre qui est une essence très présente dans nos forêts (représente 18% des essences ⁽⁴⁵⁾) grâce notamment à son efficacité dans son rôle de production et de protection, devra, elle aussi, se retirer dans une partie du Jura et dans le nord des Alpes.

Cependant la tendance s'inverse pour le chêne. Aujourd'hui présent sur une partie du Plateau et du nord de la Suisse, il pourra ensuite s'étendre et couvrir la totalité du plateau ainsi que le Jura et le nord des Alpes.

Si nous nous concentrons sur ma parcelle dans le Jura, nous observons que l'étage de végétation qui remplacera l'étage actuel montagnard inférieur, sera l'étage submontagnard. Ce scénario est le même que celui présenté dans les deux modèles ci-dessus. Les essences se modifieront certainement de manière moins contrastée que dans de plus basses altitudes où la composition des forêts se modifiera fortement. Mais la quantité d'épicéas, de sapins et de hêtres auraient tendance à diminuer et à probablement se retirer vers de plus hautes altitudes. Néanmoins pour le chêne, de grands changements seraient à venir. Actuellement peu ou pas présent dans cette région, il risquerait selon les pronostics de coloniser ce territoire jusqu'à la fin du siècle.

Ces différentes prédictions climatiques ont permis d'élaborer des stations adaptées pour chaque station actuelle. Les stations adaptées, qui se basent sur les écogrammes actuels, ont été rédigées dans un dossier « annexe numérique du rapport sur les bases stationnelles pour la gestion forestière face au changement climatique » ⁽⁴⁶⁾.

Ainsi, la station future de la station 12a correspondante à la zone étudiée, serait la station 9a de l'étage submontagnard. La station 9a est appelé « Hêtraie à pulmonaire typique ». Cette station diffère de certains critères de la station actuelle : de nouvelles essences non observées sur la parcelle et non-déterminantes pour la station actuelle seront importantes pour la station 9a. Dans ces essences, il y a l'érable plane, le chêne sessile et le cerisier par exemple. D'autres moins importantes comme l'érable champêtre et le bouleau vont probablement aussi faire leur apparition sur la parcelle. Ces espèces sont considérées comme plutôt résistantes à la sécheresse estivale. D'autres espèces déjà présentes aujourd'hui élargiront leur influence comme l'érable sycomore et le frêne. Ces deux espèces sont également adaptées à un climat plus sec. D'autres espèces cependant

perdront de leur signification sur cette zone. La quantité de sapin par exemple diminuera selon la station 9a. D'autres critères de la station 9a ne changent pas de la station 12a actuelle : le hêtre resterait l'essence dominante ⁽⁴⁶⁾.

Image 13 : répartition des étages de végétation adaptés au futur modèle climatique RegCM3 et CLM. Source : Barbara ALLGAIER LEUCH, Kathrin STREIT et Peter BRANG, 2017.

Image 14 : Répartition des essences aujourd'hui et dans la deuxième moitié du 21e siècle. Source : Barbara ALLGAIER LEUCH, Kathrin STREIT et Peter BRANG, 2017

L'étude ⁽⁴⁶⁾ conseille ainsi de favoriser les essences comme l'érable plane, le chêne sessile, le pin de montagne, le hêtre, le frêne et le cerisier ; de conserver des espèces comme le sapin et l'érable champêtre, l'érable à feuille d'obier ou encore le bouleau, le houx ou le mélèze, etc. ; et de réduire l'épicéa et le sorbier des oiseleurs sur la station actuelle 12a ⁽⁴⁶⁾.

L'application « Tree App » ⁽⁴⁷⁾ élaboré par l'OFEV et WSL qui a pour but de conseiller les essences à favoriser à l'avenir en fonction du lieu et de la station, confirme ces recommandations. Mais cela reste des pronostics qui se basent sur des scénarios dont la précision et la conformité avec la réalité de l'avenir ne peut être prouvé.

Mes observations sur le terrain confirment partiellement les prévisions des études ci-dessus. L'érable et le frêne n'ont pas montré de signe de stress. Cela confirme les pronostics pour la station 9a. Les sapins sur la zone analysée n'ont pas montré les symptômes recherchés. Pourtant certains me semblaient affaiblis ce qui pourrait confirmer l'hypothèse que cette essence diminuerait à l'avenir. Cependant, certaines observations ne sont pas vraiment en accord avec les prévisions :

Le hêtre par exemple est décrit comme l'essence principale de la station 9a alors que les symptômes observés trahissent une certaine souffrance face aux sécheresses. Mais les résultats effectués sur la zone analysée démontrent également que seul un hêtre est réellement sec. Les autres arbres ne sont que peut touchés par la sécheresse (stress hydrique). Ainsi les prévisions de l'étude concordent finalement bien avec les résultats.

Sur ma zone se trouvent également des épicéas qui selon le guide NaiS ne sont pas essentiels pour une station 12a, ainsi cette espèce n'est pas mentionnée dans les prévisions. Mais selon mes observations ainsi que mes résultats, je pense que cette essence ne sera plus vraiment adaptée à cette altitude et zone à l'avenir.

Les prévisions que je viens d'analyser prévoient un décalage des stations et avec elles les essences. Mais comment être certain que ces essences recommandées seront favorables au changement climatique ?

Pour répondre à cette problématique Le WSL a élaboré un projet de "plantation test des futures espèces d'arbre (indigène et exotique)" ⁽⁴⁸⁾ dans 20 cantons sur 57 zones différents et à différentes altitudes. Cette étude a commencé en 2017 et durera jusqu'en 2038 environ. Cela permettra d'analyser la résistance de chaque essence face à la sécheresse, selon l'endroit dans lequel elle se situe. Dans ce projet, 18 essences sont testées. Ces essences ont été choisies en fonction de leur résistance à la sécheresse et pour couvrir les rôles que nous attendons des forêts suisses (protection, bois, infiltration de l'eau, biodiversité). Parmi ces essences, 8 font partie des essences principales de la Suisse, elles ont été plantées aux altitudes sur lesquelles elles poussent aujourd'hui, mais aussi à des altitudes plus hautes pour savoir jusqu'où se situe leur « frontière écologique ». Les autres essences sont des essences considérées comme résistantes aux aléas futurs du climats, certaines sont des espèces exotiques comme le douglas ⁽⁴⁸⁾.

La question principale du projet est la suivante : « Quelles essences conformes au climat du futur peuvent déjà survivre aujourd'hui ? ». Cette étude est en cours et ne livrera des résultats concrets que dans les 50 prochaines années. C'est le temps nécessaire pour observer la croissance, la mortalité ainsi que les dégâts abiotiques et biotiques sur les différentes espèces ⁽⁴⁸⁾.

Le but principal de cette recherche est de permettre aux forêts d'évoluer de la meilleure manière et le plus rapidement possible pour accomplir leurs rôles même pendant le changement climatique.

Car pour la forêt, le réchauffement climatique est un « obstacle parmi d'autre ». Elle est tout à fait « capable de s'y adapter sans les hommes ». Mais comme dit Felix Lüscher responsable des opérations forestières de la "Oberallmeindkorporation" Schwyz : "La forêt n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de la forêt". « Si on veut que la forêt remplisse les exigences de la communauté humaine aujourd'hui et demain, alors nous devons réagir déjà aujourd'hui pour faire face au changement climatique » ⁽⁷⁾.

Seulement, la forêt ne peut « attendre les résultats des recherches pour pouvoir évoluer de façon à résister au changement climatique ». Peter Brang, responsable du projet de plantation test des

futures espèces d'arbres le confirme : « Un arbre qui pousse aujourd'hui devra subir la deuxième moitié du vingtième siècle » ⁽¹⁴⁾.

Ainsi Stephane Flückiger, garde forestier, a mis en place une sylviculture qui permet de développer, aujourd'hui déjà, une forêt résistante au changement climatique ; grâce à la favorisation du rajeunissement d'arbres considérés comme résistants à la sécheresse ; ou grâce à la plantation si les espèces considérées comme résistante au changement climatique ne sont pas présentes sur la zone en question ⁽¹⁴⁾.

La plantation est aujourd'hui une des solutions pour permettre aux forêts de résister au changement climatique. Le douglas, par exemple est une essence qui est aussi intéressante climatiquement qu'économiquement. Dans l'édition du 2.2021 du journal des forêt bernoises ⁽⁴⁹⁾ elle est décrite comme une espèce avec de l'avenir pour les forêts suisses. Pourtant selon une émission SRF ^(10,14), c'est une essence qui est également critiquée parce qu'elle ne serait pas adaptée aux exigences des espèces indigènes.

Est-ce que la plantation de nouvelles espèces comme le douglas pourrait être une solution pour la forêt du droit de Renan ?

Pas toutes les espèces d'arbres sont propices à un endroit. Le douglas, par exemple n'est pas adapté à des sols calcaires ⁽⁴⁹⁾. Il n'est ainsi pas non plus adapté à la zone étudiée. De plus, lors d'une courte discussion, M. Vuilleumier m'a confié qu'il n'envisageait aucune plantation d'espèces résistante à la sécheresse pour le moment sur cette zone, car aucune tendance grave du comportement des essences n'a été observée à ce jour (sauf une petite augmentation des arbres secs).

Pour M. Vuilleumier c'est la diversité ainsi que la différence des étages de végétations qui joue un rôle clé dans la durabilité des forêts de protection. La coupe dans une partie de la zone où la régénération naturelle est très largement favorisée et les troncs laissés sur place participent également à rendre la forêt durable et garantissent son rôle de protection à long terme ⁽¹⁵⁾.

En effet, les forêts de protection nécessitent une attention accrue sur leur comportement face au changement climatique puisqu'elles ont pour rôle de protéger les infrastructures ainsi que les vies humaines. Une étude ⁽⁵⁰⁾ effectuée grâce à la collaboration de différents instituts a montré l'impact du changement climatique sur les forêts de protection et sur les dangers naturels.

Selon les différentes recherches que contient cette étude, il existe 3 types de stations différentes où les mesures apportées pour répondre au changement climatique diffèrent. Les stations de basse, de haute et de moyenne altitude ⁽⁵⁰⁾.

Les stations de basse altitude restent les zones les plus touchés par le changement climatique. L'impact du changement climatique est aujourd'hui déjà relativement bien connu : « La mortalité de certaines essences s'accroîtra ». Des solutions existent et ont été partiellement mises en place : remplacer les espèces menacées par d'autres espèces plus résistantes, adaptation de la sylviculture. Mais ces solutions n'empêchent pas que le rôle des forêts de basses altitudes soit en péril à long terme ⁽⁵⁰⁾.

Les stations de haute altitude sont cependant avantagées par le réchauffement climatique : « la diversité ainsi que la densité des forêts augmenteront avec la modification des températures ». Ceci pourrait avoir un impact positif sur les rôles des forêts de montagnes ⁽⁵⁰⁾.

Entre ces deux zones se situe le 3^{ème} type de station. La zone étudiée fait partie de cette catégorie. A cette altitude, l'impact du changement climatique n'est pas encore bien connu et reste imprévisible.

C'est pour cela qu'il est important de rendre ces forêts résistantes à tous dangers grâce notamment au rajeunissement (surtout pour les essences qui semblent résistantes au changement climatique)
(50).

7. Conclusion

Le changement climatique affecte aujourd'hui les forêts de façon complexe et parfois imprévisible. La sécheresse influencera nos forêts de manière toujours plus importante à l'avenir. Pour ma parcelle, les scénarios ont démontré que la quantité de certaines essences baissera alors que d'autres augmenteront. Il est également possible que de nouvelles essences apparaissent. Mes propres observations démontrent une influence qui reste plutôt mineure pour le moment. Mais le péril reste présent et certaines essences comme l'épicéa pourraient potentiellement se retirer dans de plus hautes altitudes, où le climat sera plus adapté à l'avenir.

Comme mon TM se basent principalement sur des pronostics ainsi que des observations actuelles, je ne peux prouver mes suggestions. Ainsi, il n'est pas possible de déterminer réellement l'avenir de la forêt. Mais ce travail m'a permis de devenir plus consciente du danger que peut représenter le changement climatique pour les forêts suisses à l'avenir. La conscience joue un rôle très important aujourd'hui, il permet de devenir plus sensible et nous pousse à agir.

J'ai également eu la chance exceptionnelle, durant ce travail, de faire connaissance avec des professionnels de la forêt. Leur partage inoubliable m'a fait prendre conscience que le monde forestier n'est pas seulement un écosystème à part, il fait partie de notre monde.

8. Remerciements

J'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont permis de réaliser le travail de maturité :

Pierre-Yves Vuilleumier, forestier à la Division forestière du Jura bernois aujourd'hui à la retraite. Il m'a présenté la forêt du Droit de Renan et m'a prêté son classeur sur les forêts de protection qui m'a été très utile. Il a également été d'accord de faire la préface de ce travail.

Michael Peluso, forestier à la division forestière Jura Bernois, avec qui j'ai effectué le travail pratique sur la détermination de la station. Je le remercie aussi d'avoir répondu à mes nombreuses questions.

Gloria Locatelli, ingénieure forestière de Val-de-Ruz, qui m'a appris beaucoup de nouvelles choses sur la forêt lors de la journée d'information « Voyage dans le monde forestier ». Elle m'a également aidé pour l'élaboration du TP 2.

This Rutishauser, rédacteur en chef de la Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, qui m'a envoyé tous les numéros de la rédaction utiles pour mon travail de maturité.

Alexandra Herbach de la « berner Fachhochschule » avec qui j'ai discuté sur l'élaboration du TP2.

Dr. Thomas Wohlgemuth de l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage qui a répondu à mes questions sur la sécheresse dans la forêt.

André-Charles Letestu du service de Climatologie MétéoSuisse Genève qui a répondu à mes questions concernant le climat.

Peter Roth et Martin Paratte qui ont pris des photos de la parcelle étudiée à l'aide de leur drone.

Mes parents qui m'ont aidée pendant les travaux pratiques lorsque j'étais seule.

Céline Rissanen, pour m'avoir aidée à corriger les fautes d'orthographe.

Et Alba Hendier, ma mentore qui a suivi mon travail tout au long de son élaboration. Je la remercie également de son aide à m'orienter et d'avoir patiemment répondu à mes questions.

9. Bibliographie

9.1 Introduction générale

- (1) JACQUE, Muryel, 2021. Climat : les événements extrêmes se sont multipliés ces dernières années. LesEchos.fr [en ligne]. Le 9 août 2021. [Consulté le 20 août 2021]. Disponible à l'adresse : [Climat : les événements extrêmes se sont multipliés ces dernières années | Les Echos](#)
- (2) Forêt et changements climatiques. Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage, WSL [en ligne]. [Consulté le 10 juillet 2021] Disponible à l'adresse : [Forêts et changements climatiques - WSL](#)
- (3) Forêt et changement climatique. Office national des forêts (ONF) [en ligne]. [Consulté le 28 août 2021] Disponible à l'adresse : [Forêts et changement climatique \(onf.fr\)](#)
- (4) Gloria Locatelli, 2021. Journée d'information sur les forêts. Le 20 mars 2021.
- (5) GLAUSER, Christa, 2011. Les fonctions de la forêt. Biodiversité de la forêt. ASPO/BirdLife Suisse. La Sauge CH-1588 Cudrefin, 2011, page 7. 2^{ème} édition révisée.
- (6) COP21 : l'agriculture et la forêt au cœur de la solution climatique. Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt [en ligne]. Le jeudi 15 octobre 2015. [Consulté le 29 juillet 2021]. Disponible à l'adresse : [dp_cop21_maaf_15102015_v2.pdf \(agriculture.gouv.fr\)](#)
- (7) KAPS, Bettina et BASIC, Igor, 2020. Der Wald in Frankreich leidet. Wie geht es dem Wald in der Schweiz? [enregistrement vidéo]. Play SRF [en ligne]. Le 6 décembre 2020. [Consulté le 8 avril 2021]. Disponible à l'adresse : [Der Wald in Frankreich leidet. Wie geht es dem Wald in der Schweiz? - Kontext - SRF](#)
- (8) Evolution de la température et des précipitations. Office fédéral de météorologie et climatologie, Météo suisse [en ligne]. Dernière modification le 30 janvier 2020. [Consulté le 15 juillet 2021]. Disponible à l'adresse : [Evolution de la température et des précipitations - MétéoSuisse \(admin.ch\)](#)
- (9) Comment l'été 2003 a redéfini l'expression "été caniculaire". Office fédéral de météorologie et climatologie. Météo suisse [en ligne]. Le 17 juillet 2019. [Consulté le 15 juillet 2021]. Disponible à l'adresse : [Comment l'été 2003 a redéfini l'expression « été caniculaire » - MétéoSuisse \(admin.ch\)](#)
- (10) RIGLING, Andreas, 2013. Andreas Rigling : "der Wald stirbt nicht aber verändert sich" [enregistrement vidéo]. Play SRF [en ligne]. Le 4 septembre 2013. [Consulté le 9 avril 2021]. Disponible à l'adresse : [Andreas Rigling: «Der Wald stirbt nicht, aber er verändert sich» - Tagesgespräch - SRF](#)
- (11) Forêt. Institut fédéral sur la neige, la forêt et le paysage WSL [en ligne]. [Consulté le 14 août 2021]. Disponible à l'adresse : [Forêt - WSL](#)
- (12) Un regard attentif sur la forêt : évolution et suivi de la forêt. Institut fédéral sur la neige, la forêt et le paysage WSL [en ligne]. [Consulté le 23 août 2021]. Disponible à l'adresse : [Un regard attentif sur la forêt: évolution et suivi de la forêt - Page 5 sur 12 - WSL](#)
- (13) Forêts protectrices. WSL [en ligne]. [Consulté le 9 juillet 2021]. Disponible à l'adresse : [Forêts protectrices - WSL](#)

(14) NANO: Wald der Zukunft [enregistrement vidéo]. Play SRF [en ligne]. Le 8 août 2018. [Consulté le 15 avril 2021]. Disponible à l'adresse : [nano: Wald der Zukunft - Play SRF](#)

9.2 Description du lieu de travail

(15) Pierre-Yves Vuilleumier, garde forestier. Présentation de la forêt du Droit de Renan. Le 14 juin 2021.

9.3 TP1 : Détermination de la station

Qu'est-ce qu'une station ?

(27)

(16) FREHNER, Monika, FREY, Hans-Ulrich, BURNAND, Jacques, CARRARO, Gabriele, LÜSCHER, Peter, 2005. Annexe 2A : Détermination du type de station. WASSER, Brächt, SCHWITTER, Raphael et FREHNER, Monika. Gestion durable des forêts de protection. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage OFEFP. CH-3003 Berne, 2005, page 1-4. Ne possède pas d'ISBN.

(17) cours de M. Peluso, auteurs : MUHLETHALER, Urs et LAKERVELD, Peter, 2017. Lyss.

But

(16)

(18) BURNAND, Jacques, BURGER, Thomas, STOCKER, Richard, KAUFMANN, Geri, LÜSCHER, Peter, 1998. Introduction. Clé de détermination des stations forestières du canton du Jura et du Jura bernois. Les petites presses SA, Delémont et Pressoor SA, Moutier, mai 1998, page 3. Volume 2.

(19) WASSER, Brächt, SCHWITTER, Raphael et FREHNER, Monika, 2005. Gestion durable des forêts de protection. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage OFEFP. CH-3003 Berne, 2005.

Matériel

(19)

(20) selon M. Peluso, 01.06.21, détermination de la station dans la forêt du Droit de Renan.

Mode opératoire

(16) / (20) / (25) / (26)

(21) FREHNER, Monika, FREY, Hans-Ulrich, BURNAND, Jacques, CARRARO, Gabriele, LÜSCHER, Peter, 2005. Annexe 2A: Type de station. WASSER, Brächt, SCHWITTER, Raphael et FREHNER, Monika. Gestion durable des forêts de protection. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage OFEFP. CH-3003 Berne, 2005, page 5-63.

Observations et résultats

(15) / (20)

(22) FREHNER, Monika, FREY, Hans-Ulrich, BURNAND, Jacques, CARRARO, Gabriele, LÜSCHER, Peter, 2005. Annexe 2A : Type de station, 3.2 Description des écorégions. WASSER, Brächt, SCHWITTER, Raphael et FREHNER, Monika. Gestion durable des forêts de protection. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage OFEFP. CH-3003 Berne, 2005, page 9. Aussi disponible en ligne à l'adresse : [2a_3_Ecoregions.pdf \(gebirgswald.ch\) onika](#)

(33) Changement climatique et sécheresse. Météo France [en ligne]. [Consulté le 10 août 2021]. Disponible à l'adresse : [Réchauffement climatique et sécheresses - Météo-France \(meteofrance.fr\)](https://www.meteofrance.fr)

(34) Thomas Wohlgenuth, le 23 juillet 2021, par courriel en réponse aux questions posées.

(35) Évolution de la température et des précipitations. Office fédéral de météorologie et climatologie MétéoSuisse [en ligne]. Dernière modification de la page le 30 janvier 2020. [Consulté le 25 juillet 2021]. Disponible à l'adresse : [Evolution de la température et des précipitations - MétéoSuisse \(admin.ch\)](https://www.admin.ch)

(36) Trockenheit im Wald. Nationales Forschungsprogramm NFP 61 [en ligne]. Dernière modification de la page le 13 septembre 2021. [Consulté le 11 septembre 2021]. Disponible à l'adresse : [Drought CH > Lage > Trockenheit im Wald](https://www.nfp61.ch)

(37) Changement climatique : les recherches au WSL. WSL [en ligne]. [Consulté le 8 Juin 2021]. Disponible à l'adresse : [Changements climatiques: les recherches au WSL - WSL](https://www.wsl.ch)

(38) RIGLING, Andreas et STÄHLI, Manfred, 2020. Erkenntnisse aus der Trockenheit 2018 für die zukünftige Waldentwicklung et Trockenheit 2018: Was haben wir gelernt? Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen. Schweizerischer Forstverein, Geschäftsstelle. Scheuchzerstrasse 150, CH-8006 Zürich, mai 2020, page 241-248. Volume 171. ISSN 0036 7818. Aussi disponible à l'adresse : [i2235-1469-171-5-242.pdf \(silverchair.com\)](https://www.silverchair.com)

Technique d'observation des arbres présentant des symptômes de sécheresse

(38)

(39) Techniques établies grâce aux conseils de Gloria locatelli (ingénieure forestière, Val-de-Ruz), M.Vuilleumier (garde forestier, responsable de la forêt étudiée) et M.Peluso (garde forestier, responsable de la forêt étudiée), et Alexandra Herbach (Berner Fachhochschule).

(40) LÄSSIG, Reinhard, 2020. Buchenwälder reagieren schnell auf die Trockenheit 2018. News WSL [en ligne]. 16.12.2020. [Consulté le 25 août 2021]. Disponible à l'adresse : [Buchenwälder reagierten schnell auf die Trockenheit 2018 - WSL](https://www.wsl.ch)

Mode opératoire

(39)

Discussion

(34) / (38) / (20) / (15) / (40)

(41) LÄSSIG, Reinhard, 2020. Wie viel Trockenheit erträgt die Buche? News WSL [en ligne]. 15.09.2020. [Consulté le 20 juillet 2021]. Disponible à l'adresse : [Klimawandel: Wie viel Trockenheit erträgt die Buche? - WSL](https://www.wsl.ch)

(42) MESTIRI, Ferial, BAMBIANCO CARELLA, Fabienne, 2019. Sécheresse et parasites mettent les forêts jurassiennes en péril. RTS Info [en ligne]. 21 juin 2019. Modifié le 21 juin 2019. [Consulté le 1 juillet 2021]. Disponible à l'adresse : [Sécheresse et parasites mettent les forêts jurassiennes en péril - rts.ch - Jura](https://www.rts.ch)

9.5. Discussion générale

(7) / (10) / (14) / (15) / (32) / (38)

- (43) LASSIG, Reinhard, NEVERSIL, Barbora, 2020. Les forêts suisses sont globalement en bon état, bien que mises sous pression par les changements climatiques. Communiqué WSL/ BAFU[en ligne]. Le 10 juin 2020. [Consulté le 21 septembre 2021]. Disponible à l'adresse : [Les forêts suisses sont globalement en bon état, bien que mises sous pression par les changements climatiques - WSL](#)
- (44) FREHNER, Monika. BRANG, Peter, KAUFMANN, Geri, KUCHLI, Christian, 2018. Standortkundliche Grundlagen für die Waldbewirtschaftung im Klimawandel. Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage. CH-8903 Birmensdorf ZH. WSL Berichte, Heft 66, 2018. Aussi disponible à l'adresse : [WSL_Ber_66_Synthese_Standortkunde.indd \(volketswil.ch\)](#)
- (45) ALLGAIER LEUCH, Barbara, CIOLDI, Fabrizio, 2021. L'Inventaire forestier national suisse (WSL). Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage. CH-8903 Birmensdorf ZH. Version 2021. Aussi disponible à l'adresse : [LFI_Flyer_FR_PDF_Web.indd \(wsl.ch\)](#)
- (46) FREHNER, Monika. BRANG, Peter, KAUFMANN, Geri, KUCHLI, Christian, SCHMUTZ, Manuela, 2018. Fiches des types de stations adaptées pour les objets visités lors des tests forestiers. Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage. CH-8903 Birmensdorf ZH. WSL Berichte, Heft 69, Annexe, 2018. Aussi disponible à l'adresse : [Ber_69_Anhang_Fichen_FR.indd \(lib4ri.ch\)](#)
- (47) BRANG, Peter (direction de projet). Application Tree App [en ligne]. Produit du programme de recherche Forêt et changements climatiques du WSL et de l'OFEV. Disponible à l'adresse : [Tree App \(tree-app.ch\)](#)
- (48) Projet en cours. Durée du projet : 2017-2038. Direction du projet : Dr. Peter BRANG. Remplacement : Dr. Kathrin STREIT. Collaborateurs du projet : Dr. Kathrin STREIT et Matthias WÜTHRICH. Coopération : Bundesamt für Umwelt (BAFU) et Hochschule für Agrar-, Forst-, und Lebensmittelwissenschaften (HAFL). Description du projet disponible sur le site WSL [en ligne] aux adresses : [Testpflanzungen zukunftsfähiger Baumarten - Projekte - WSL / Factsheet_Testpflanzungen_V6.pdf \(wsl.ch\) / Versuchsdesign_Testpflanzungen.pdf \(wsl.ch\) / Baumartenwahl_Testpflanzungen_V2.pdf \(wsl.ch\)](#)
- (49) GAUTSCHI, Michael et COULIN, David, 2021. Douglasie – Baum mit Zukunft. Berner Wald/Forêt bernoises. Berner Waldbesitzer BWB. Jordi AG, 3123 Belp, avril 2021, pages 4 et 5. N°2, 52^{ème} année.
- (50) BEBI, Peter, BUGMANN, Harald, LÜSCHER, Peter, LANGE, Benjamin et BRANG, Peter, 2016. 4.1 Auswirkungen des Klimawandels auf Schutzwald und Naturgefahren. WSL [en ligne]. [Consulté le 21 septembre 2021]. Disponible à l'adresse : [SynWaldKlima.indb \(lib4ri.ch\)](#)

9.6 Glossaire

- (51) FREHNER, Monika, FREY, Hans-Ulrich, BURNAND, Jacques, CARRARO, Gabriele, LÜSCHER, Peter, 2005. Annexe 2A: Type de station. WASSER, Brächt, SCHWITTER, Raphael et FREHNER, Monika. Gestion durable des forêts de protection. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage OFEFP. CH-3003 Berne, 2005, page 5-63. Ne possède pas d'ISBN.
- (52) FREHNER, Monika, FREY, Hans-Ulrich, BURNAND, Jacques, CARRARO, Gabriele, LÜSCHER, Peter, 2005. Annexe 2A : Initiation à l'étude du sol. WASSER, Brächt, SCHWITTER, Raphael et FREHNER, Monika. Gestion durable des forêts de protection. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage OFEFP. CH-3003 Berne, 2005, page 40. Aussi disponible en ligne à l'adresse : [2a_7_Initiation_a_l_etude_du_sol.pdf \(gebirgswald.ch\)](#)
- (53) FREY, Hans-Ulrich, FREHNER, Monika, BURNAND, Jacques, CARRARO, Gabriele, RUTISHAUSER, Urs, 2021. Zur Entstehung der NaiS-Standorttypen. RUTISHAUSER This. Schweizerische Zeitschrift für

Forstwesen. Schweizerischer Forstverein, Geschäftsstelle. Scheuchstrasse 150, CH-8006 Zürich, mars 2021, pages 146-155. Volume 172. ISSN : 0036-7818 (Print).

9.7 Annexe

(54) FREHNER, Monika, FREY, Hans-Ulrich, BURNAND, Jacques, CARRARO, Gabriele, LÜSCHER, Peter, 2005. Annexe 2A : Initiation à l'étude du sol. WASSER, Brächt, SCHWITTER, Raphael et FREHNER, Monika. Gestion durable des forêts de protection. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage OFEFP. CH-3003 Berne, 2005, page 40. Aussi disponible en ligne à l'adresse :

[2a 7 Initiation a l etude du sol.pdf \(gebirgswald.ch\)](#)

(55) FREHNER, Monika, FREY, Hans-Ulrich, BURNAND, Jacques, CARRARO, Gabriele, LÜSCHER, Peter, 2005. Annexe 2 : Type de station, 10. Description abrégée des types de stations, Jura. WASSER, Brächt, SCHWITTER, Raphael et FREHNER, Monika. Gestion durable des forêts de protection, Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage OFEFP. CH-3003 Berne, 2005, page 136.

10. Liste des illustrations

10.1 Photos

Les photos ont été prises durant les expériences grâce à un téléphone portable. Sauf pour la photo 3 qui a été prise grâce à un drone, puis modifiée avec l'application Paint 3D et la photo 2 qui vient du garde forestier M. Vuilleumier.

10.2 Images

Image 1 : adapté de l'Office fédéral, 2021. Système d'information sur la forêt BE. Canton de Berne. Swisstopo. 12.04.2021. Image tirée du WIS, répertoire des cartes forestières réservé pour le service forestier du canton de Berne.

Image 2 : Office fédéral, 2021. Système d'information sur la forêt BE. Canton de Berne. Swisstopo. 29.10.2021. Image tirée du WIS, répertoire des cartes forestières réservé pour le service forestier du canton de Berne.

Image 3 et 7 : FREHNER, Monika, FREY, Hans-Ulrich, BURNAND, Jacques, CARRARO, Gabriele, LÜSCHER, Peter, 2005. Annexe 2A : Initiation à l'étude du sol. WASSER, Brächt, SCHWITTER, Raphael et FREHNER, Monika. Gestion durable des forêts de protection. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage OFEFP. CH-3003 Berne, 2005, page 40. Aussi disponible en ligne à l'adresse : [2a_7_Initiation_a_l_etude_du_sol.pdf \(gebirgswald.ch\)](#).

Image 4, 5 : Adapté de l'office fédéral de l'environnement OFEV et de topographie swisstopo. Swiss Geoportal. Map.geo.admin.ch [en ligne]. [Consulté le 10 juillet 2021]. Seftigenstrasse 264, CH-3084 Wabern. Disponible sous l'adresse suivante : [Cartes de la Suisse - Confédération suisse - map.geo.admin.ch](#)

Image 6 : Adapté de FREHNER, Monika, FREY, Hans-Ulrich, BURNAND, Jacques, CARRARO, Gabriele, LÜSCHER, Peter, 2005. Annexe 2A : 4 Étages de végétation dans les écorégions. WASSER, Brächt, SCHWITTER, Raphael et FREHNER, Monika. Gestion durable des forêts de protection. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage OFEFP. CH-3003 Berne, 2005, page 13. Aussi disponible en ligne à l'adresse : [2a_7_Initiation_a_l_etude_du_sol.pdf \(gebirgswald.ch\)](#)

Image 8 et 9 : Adapté de FREHNER, Monika, FREY, Hans-Ulrich, BURNAND, Jacques, CARRARO, Gabriele, LÜSCHER, Peter, 2005. Annexe 2A : 8.1 Écorégion « Jura ». WASSER, Brächt, SCHWITTER, Raphael et FREHNER, Monika. Gestion durable des forêts de protection. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage OFEFP. CH-3003 Berne, 2005, page 61-62. Aussi disponible en ligne à l'adresse : [Ecoregion_Jura.pdf \(gebirgswald.ch\)](#)

Image 10, a. et b. : Evolution de la température et des précipitations. Office fédéral de météorologie et climatologie, Météo suisse [en ligne]. Dernière modification le 27 janvier 2021, [consulté le 15 juillet 2021]. Disponible à l'adresse : [Evolution de la température et des précipitations - MétéoSuisse \(admin.ch\)](#)

Image 10, c.: Trockenheit im Wald. Nationales Forschungsprogramm NFP 61 [en ligne]. Dernière modification de la page le 13 septembre 2021. [Consulté le 11 septembre 2021]. Disponible à l'adresse : [Drought CH > Lage > Trockenheit im Wald](#)

Image 11 et 12 : adaptée de l'office fédéral de l'environnement OFEV et de topographie swisstopo. Swiss Geoportal. Map.geo.admin.ch [en ligne]. [Consulté le 10 juillet 2021]. Seftigenstrasse 264, CH-

3084 Wabern. Disponible sous l'adresse suivante : [Cartes de la Suisse - Confédération suisse - map.geo.admin.ch](http://Cartes.de.la.Suisse-Confédération.suisse-map.geo.admin.ch)

Image 13 et 14: Barbara ALLGAIER LEUCH, Kathrin STREIT et Peter BRANG, 2017. Der Schweizer Wald im Klimawandel: welche Entwicklungen kommen auf uns zu ?. Merkblatt für die Praxis WSL [en ligne]. Août 2017. [Consulté le 27août 2021]. N°59. Disponible à l'adresse : [view \(lib4ri.ch\)](http://view.lib4ri.ch)

Image 15 : Capture d'écran de l'application Swiss Map depuis mon téléphone portable

Image 16 : fiche personnel élaboré sur le terrain puis numérisé.

10.3 Graphiques

Graphique 1-3 : crée grâce à Excel (Microsoft Office)

10.4 Tableaux

Tableau 1 et 2 : crée grâce à Word (Microsoft Office)

Tableau 3 : crée à partir de Excel (Microsoft Office)

11. Glossaire

11.1 Stations

Plantes indicatrices

Ce sont des plantes qui poussent dans des “condition de stations particulières”. Elles indiquent certaines caractéristiques du sol sur lequel elles poussent ce qui aide à déterminer les types de stations. « Plus le nombre de plantes indiquant un facteur précis augmente plus la certitude de pouvoir définir une station précise augmente ». Mais comme la plupart des racines de plantes indicatrice ne sont longues que de quelques centimètre les facteurs qu’elles indiquent ne concernent que la surface du sol. Toutes les plantes indicatrices sont classées par groupe d’espèce écologique qui indique un ou plusieurs facteurs du sol sur lequel elles poussent ^(51, 53). Exemple : la plante indicatrice « Adénostyle glabre » indique un sol basique et frais de l’étage montagnard.

Ecorégion

Les écorégions découpent la Suisse en 11 régions différentes. Ces zones se différencient par le climat et la géologie qui influencent le comportement et la présence des essences. Ainsi la présence des différents types de stations n'est pas seulement influencée par leur distribution dans les étages de végétation mais aussi par leur distribution dans les différentes écorégions de la Suisse ^(51, 53).

Etage de végétation

Les différents étages de végétations représentent les zones de distribution des essences principales. Le climat est le principal facteur influençant les étages de végétation. Les étages de végétations ne sont donc pas définis selon l’altitude, mais selon le comportement et la présence des essences ^(51, 52).

Écogramme

“Les zones écologiques où se situent les différentes stations sont représenté selon l’humidité du sol (humide à sec) et selon le pH du sol (acide à basique). Un écogramme a été établi pour chaque écorégion et étage de végétation”. Les stations appartenant à la même écorégion et au même étage de végétation sont regroupées en un écogramme. Mais chaque station est située différemment au sein de l’écogramme selon son pH et son humidité ^(51 et 53).

11.2 Sol

Horizon organique (couche organique)

« Horizons supérieurs recouvrant le sol minéral. » ⁽⁵²⁾

Humus

« L’humus est défini sur la base de la succession des différentes couches du sol (Horizons du sol). Il existe plusieurs formes d’humus : humus brut, mull et moder. » ⁽⁵²⁾

Humus mull

« Sol où l’activité biologique (activité des décomposeurs pour transformer la matière organique en matière minérale) est intense. » ⁽⁵²⁾

Humus moder

« L'activité biologique diminue. La litière se décompose plus lentement. » ⁽⁵²⁾

Humus brut

« La couche organique est très épaisse. Très peu d'activité biologique. » ⁽⁵²⁾

Rendzine

« Sol constitué de roche carbonatée dure ou meuble. Sol moyennement profond. Souvent pierreux. Activité biologique plutôt intense. » ⁽⁵²⁾

Sol brun

« Sol plutôt profond. Activité biologique intense. Terre de couleur brune. » ⁽⁵²⁾

Pour plus d'information sur le sol voir Annexe.

12. Annexe

12.1 Sol

Les pages suivantes ont été prises du classeur sur la gestion des forêts de protection publié par l'Office Fédérale de l'environnement, des forêts et du paysage OFEFP Berne, 2005 ⁽⁵⁴⁾.

7 Initiation à l'étude du sol

- 7.1 Horizons du sol
- 7.2 Formes d'humus (couches supérieures du sol)
- 7.3 Description des formes d'humus
- 7.4 Formation et développement des sols
- 7.5 Description des sols
- 7.6 Appréciation des caractéristiques du sol
- 7.7 Appréciation de l'hydromorphie du sol

Le sol est un élément de la biocénose forestière, car il abrite la zone racinaire des plantes, indispensable à leur croissance. C'est dire toute l'importance qu'il revêt. L'appréciation des couches supérieures et intermédiaires du sol nous éclaire sur les conditions du milieu et fournit de précieux arguments qui aideront aussi les décideurs d'interventions sylvicoles.

Les principes énoncés ci-après ont été définis pour faciliter la caractérisation des horizons du sol et la détermination des formes d'humus. Ces principes reposent largement sur les définitions et les procédures décrites dans le premier tome des sols forestiers de Suisse, un ouvrage publié en allemand et intitulé «Waldböden der Schweiz» (Walther, Zimmermann, Blaser, Luster et Lüscher, 2004).

7.1 Horizons du sol

Ces horizons sont décrits sur la base des caractéristiques du sol. Une distinction est généralement établie entre les horizons organiques et les horizons de matière minérale.

Horizons organiques

Les horizons organiques sont les horizons supérieurs recouvrant le sol minéral. Ils se distinguent par le degré de décomposition de la matière et la structure des débris végétaux. Les horizons organiques se forment dans diverses conditions de décomposition, mais le régime hydrique du sol en est le facteur principal.

Horizons des couches supérieures des sols terrestres, non influencés par l'eau

L Horizon de litière

L'horizon de litière L (litter) est composé de débris végétaux aériens, encore identifiables. Ils peuvent être aérés à l'état sec, agglomérés à l'état humide, ou former des couches comprimées après la fonte des neiges.

Ill. 5. Surface du sol recouverte de litière

Ill. 6 Surface du sol recouverte de litière constituée principalement d'aiguilles de résineux.

F Horizon de fermentation

L'horizon de fermentation ou de décomposition F est constitué de débris végétaux aériens aux structures discernables et d'une fine substance organique (10 - 70 %v). Les processus d'altération se reflètent souvent dans des indices visibles, comme la présence de mycélium. Cet horizon est aéré, aggloméré ou stratifié. Il peut prendre un aspect entremêlé ou feutré sous l'action des hyphes.

7.2 Formes d'humus (Couches supérieures du sol)

Les formes d'humus sont définies sur la base de la succession des horizons et de la formation des horizons organiques. Elles sont un indicateur intégral de la capacité des éléments nutritifs à se transformer dans les couches supérieures du sol et de l'activité biologique dans tel ou tel milieu.

Il existe plusieurs formes d'humus. Ce sont notamment l'humus brut, ou mor, le mull et le moder. L'humus brut est constitué d'épaisses couches d'horizons organiques et d'horizons de mélange peu profonds. Dans le mull, les débris végétaux se décomposent en l'espace d'une année et la matière organique dégradée se mélange à la matière minérale fine dans les couches profondes du sol. Le moder est une forme d'humus intermédiaire dont l'activité biologique est modérée. Ces trois formes typiques (humus brut, mull, moder) se développent généralement en aérobiose, c'est-à-dire en présence d'air ou d'oxygène.

Il existe ensuite différents types d'humus qui varient en fonction du régime de l'air et de l'eau dans les couches supérieures du sol. Ce sont:

Les formes d'humus xériques (en milieux secs).

Elles se développent dans des milieux soumis à de longues périodes de sécheresse continue.

Les formes d'humus hydromorphes (en milieux humides). Elles se développent dans des milieux dont les couches supérieures du sol sont régulièrement saturées d'eau.

Les formes d'humus très hydromorphes (anmoor, tourbe). Elles se développent dans des milieux dont le sol est constamment saturé jusqu'à la surface durant de longues périodes, d'où un déficit ou un manque total d'air.

Les formes d'humus spéciales (mull calcique, moder calcique, tangel ou mor calcique). Il existe aussi des formes d'humus spéciales qui se caractérisent par le milieu dans lequel elles s'altèrent. La présence de calcaire conduit à la formation de mull calcique ou de moder calcique. Le tangel, autre forme spéciale d'humus, se développe en montagne sur les versants ombragés au climat frais et humide. Contrairement à l'humus brut, la zone de contact avec la roche est très peu acide.

2A

Milieux de décomposition	Mor	Moder	Mull
Milieux secs (formes xériques)			
Milieux humides (formes hydromorphes)			Anmoor
Manque d'aération (anaérobiose) saturé d'eau		Tourbe	

Ill. 29: Tableau synoptique des formes d'humus

Ill. 30: Représentation schématique de la structure de sol profil d'humus typique

7.3 Description des formes d'humus

Formes d'humus typiques

Mull

Succession possible des horizons: L - Ah L - (F) - Ah

Suivant la saison, l'horizon de litière L peut être absent de cette forme d'humus biologiquement active. Une grande part des débris végétaux se décompose en l'espace d'une année car l'activité biologique y est intense. L'horizon de fermentation F n'est que peu évolué, voire inexistant. L'horizon Ah présente une structure grumeleuse stable et une épaisseur dépassant 8 à 10 cm. L'incorporation profonde de la matière organique à la matière minérale fine est consécutive à l'action de la pédofaune, en particulier des vers de terre. L'intime mélange de la matière humique et de la matière minérale fine a pour effet de lier l'humus à l'argile. Le pH du sol est acide à neutre.

Ill. 31: Mull typique

Ill. 32: Mull calcique

Moder

Succession possible des horizons:

L - F - Ah L - F - (H) - Ah / Ahh

L'activité des vers de terre diminue fortement. La litière se décompose plus lentement et un horizon de fermentation continu se forme à partir des apports de plusieurs années. Un horizon humifère H se développe parfois durant les premiers stades. Il arrive qu'un horizon Ahh noir apparaisse sous l'effet de l'incorporation ralentie de la matière organique. L'épaisseur des horizons Ah et Ahh est inférieure à 8 ou 10 cm.

Ill. 33: Moder typique

Humus brut ou mor

Succession possible des horizons:

L - F - H - Ah L - F - H - EA

Les horizons organiques sont nettement marqués. La couche organique peut être très épaisse et les zones de transition entre les horizons se distinguent nettement en général. L'horizon humifère favorise une pénétration profonde des racines. L'horizon de matière minérale sous-jacent, moins épais, présente des décolorations souvent ponctuelles, mais parfois aussi continues. Ces signes d'éluviation traduisent une migration très profonde de la matière humique et des éléments nutritifs. Ce processus de migration engendré par l'acidité peut aussi se manifester déjà dans le moder. Mais cela présuppose la présence de couches supérieures d'un sol fortement acide et très perméable ainsi que d'abondantes précipitations. L'humus brut est une forme d'humus typique des altitudes élevées et des climats plutôt froids.

III. 35: Humus brut typique

2A

Formes d'humus xériques et hydromorphes

Tout comme pour les formes d'humus typiques classifiées en fonction des horizons organiques présents, il est fait une distinction entre le xéromull, le xéromoder, l'hydromull, l'hydromoder et l'hydromor.

Formes d'humus xériques

La sécheresse ralentit la décomposition des débris végétaux. Une couche organique se forme alors avec un horizon de fermentation d'une épaisseur variable. L'humidité, par contre, favorise l'activité biologique. Dans ces conditions, la litière se décompose mieux et se mêle à la matière minérale sous l'action des organismes creusant le sol. C'est ainsi qu'apparaissent d'épais horizons de mélange (jusqu'à 30 cm ou plus).

III. 34: Comparaison schématique des trois principales formes d'humus typiques

Régosol

Succession possible des horizons:
horizons organiques - Ah - AC - R

Sol décarbonaté ou constitué de roche dure pauvre en gravier ou en silicate. Superficiel à moyennement profond, souvent pierreux. Un régosol peut être brunifié et/ou podzolisé. Il existe aussi des formes hydromorphes (pseudogleyifiées ou gleyifiées).

Ill. 44: Régosol

Pararendzine

Succession possible des horizons:
horizons organiques - Ah - AC - C ou R

Sol constitué d'une roche mixte dure ou meuble, carbonatée (p. ex. loess, marnes, sédiments graveleux, grès calcaire). Superficiel à moyennement profond, souvent pierreux. Une pararendzine peut être brunifiée. Elle existe aussi sous des formes hydromorphes (pseudogleyifiées ou gleyifiées).

Rendzine

Succession possible des horizons:
horizons organiques - Ah - AC - C ou R

Sol constitué de roche carbonatée dure ou meuble. Superficiel à moyennement profond, mais devient parfois finement granuleux en s'altérant; souvent pierreux. S'accompagne généralement d'une forme active d'humus, mais présente parfois un horizon Ah partiellement décarbonaté si ce processus n'est pas inhibé par l'apport de terre fine carbonatée. Une rendzine peut être brunifiée. Elle existe aussi sous des formes hydromorphes (pseudogleyifiées ou gleyifiées).

Ill. 45: Rendzine

Sol brun

Succession possible des horizons:
horizons organiques - Ah - Bv - BC - C

Il doit sa particularité à l'horizon minéral d'altération B, de couleur brune.

Conditions optimales d'emmagasinement d'eau et d'éléments nutritifs, aération normale, perméabilité à l'eau normale, moyennement à très profond, légèrement à fortement acide, limite des carbonates souvent à diverses profondeurs. Un sol brun peut être podzolisé. Il existe aussi sous des formes hydromorphes (pseudogleyifiées ou gleyifiées).

Sol brun neutre / sol brun calcaire: horizon B neutre en pH ou carbonaté; sinon, caractéristiques semblables à celles du sol brun.

Brunification

Légère marque d'altération de la matière minérale dans des horizons diversement évolués.

Sol brun lessivé

Succession possible des horizons:
horizons organiques - Ah - El - Bt - BC - C

Se caractérise par une migration d'argile, ce qui conduit à l'appauvrissement en cette matière dans les couches supérieures du sol et à une accumulation dans la partie inférieure du profil. Ainsi, cette dernière zone emmagasine une plus grande quantité d'eau et d'éléments nutritifs. Mais cela entraîne aussi un risque de stagnation dans la zone racinaire si les conditions climatiques le favorisent. Un sol brun lessivé peut aussi être hydromorphe (pseudogleyifié ou gleyifié).

Ill. 46: Sol brun

Ill. 47: Sol brun lessivé

12.2 Station 12a

La page suivante a été prise du classeur sur la gestion des forêts de protection publié par l'Office Fédérale de l'environnement, des forêts et du paysage OFEFP Berne, 2005

	8* Hêtraie à Millet avec Blechnum spicant <i>Milio-Fagetum blechnetosum</i>	12a Hêtraie à Dentaire typique <i>Mercuriali-/Cardamino-Fagetum typicum</i>
Forêt naturelle	Forêt mélangée de hêtre accompagné de sapin et d'épicéa; quelques autres feuillus seulement (chêne pédonculé possible aux endroits plus chauds); essences pionnières. Hêtre à bois de mauvaise qualité.	Hêtraie de bonne croissance, souvent forêt cathédrale. Sapin, érable et frêne peuvent y être mélangés. Pas de chêne, charme ni merisier; essences pionnières.
Hauteur max. du peuplement	25 à 35 m	30 à 35 m
Ecorégion	Plateau (M), Alpes externes du Nord (1), aussi étage submontagnard.	Jura (J), Plateau (M), Alpes externes du Nord (1), plus rarement Alpes intermédiaires du Nord (2a).
Station: données générales	Plateaux et pentes légères, versants ombragés dans les stations basses.	Pentes, en général sur éboulis calcaire stabilisés.
Sol		
Forme d'humus	Moder typique à humus brut.	Mull (mull calcique).
Développement	Sol brun et sol brun lessivé très acides, le plus souvent légèrement engorgés et/ou faiblement podzolisés	Rendzine, parfois faiblement brunifiée.
Caractéristiques	Profondeur moyenne, faible activité biologique, perméabilité légèrement à très ralentie, engorgement moyen.	En général très pierreux, profondeur moyenne, activité biologique intense, perméabilité normale à extrême.
Végétation: aspect et espèces fréquentes	Souvent lacuneux, mais riche en fougères et avec une dense couche de mousses. Acide: myrtille (<i>Vaccinium myrtillus</i>), blechnum en épi (<i>Blechnum spicant</i>), dryoptéris dilatée (<i>Dryopteris dilatata</i>), fougère aigle (<i>Pteridium aquilinum</i>), laiche à pilules (<i>Carex pilulifera</i>), maianthème à deux feuilles (<i>Majanthemum bifolium</i>) Mousses indicatrices d'acidité: polytric élégant (<i>Polytrichum formosum</i>), dicrane en balai (<i>Dicranum scoparium</i>), hylacomie brillante (<i>Hylacomium splendens</i>), hypne de Schreber (<i>Pleurozium schreberi</i>), hypne tryquètre (<i>Rhytidia delphus triquetrus</i>) Acide en surface: thuidie à feuilles de tamaris (<i>Thuidium tamariscinum</i>), gaillet à feuilles rondes (<i>Galium rotundifolium</i>), oxalis petite oseille (<i>Oxalis acetosella</i>)	Herbeux. Souvent dominé par la dentaire à sept folioles ou la mercuriale vivace, parfois des fougères. Très basique (calcaire): dentaire à sept folioles (<i>Cardamine heptaphylla</i>), gesse printanière (<i>Lathyrus vernus</i>), asaret d'Europe (<i>Asarum europaeum</i>), hellebore fétide (<i>Helieborus foetidus</i>), lis martagon (<i>Lilium martagon</i>), actée en épi (<i>Actaea spicata</i>) Basique: mercuriale vivace (<i>Mercurialis perennis</i>), polystic à aiguillons (<i>Polystichum aculeatum</i>) Moyen: gaillet odorant (<i>Galium odoratum</i>), lamier des montagnes (<i>Lamium galeobdolon</i> ssp. <i>montanum</i>), laiche des forêts (<i>Carex sylvatica</i>), raiponce en épi (<i>Phyteuma spicatum</i>), fougère femelle (<i>Athyrium filix-femina</i>), véronique à feuilles d'ortie (<i>Veronica urticifolia</i>), millet étalé (<i>Milium effusum</i>), reine des bois (<i>Aruncus dioicus</i>), dryoptéris fougère mâle (<i>Dryopteris filix-mas</i>)
Profil idéalisé du peuplement		

12.3 Méthode pour la délimitation de la parcelle et le recensement des arbres malades

Les coordonnées pour la délimitation de la parcelle et du recensement des arbres malades ont été déterminés à l'aide de l'application Swiss Map chargée sur mon téléphone portable (cf. image 15). Ces différents points ont ensuite été transférés sur le Géoportail fédéral pour en faire une carte digitale avec la zone étudiée délimitée (cf. image 11) et les arbres malades (cf. image 12).

Image 15: Les points enregistrés sur Swiss Map représentent les arbres malades ou les point de délimitation de la parcelle. Source : capture d'écran de l'application Swiss Map téléchargée sur mon téléphone portable.

12.4 Méthode de recensement total des arbres

Condition

- arbres plus que 20 cm de diamètre

Recensement de tous les arbres présents sur ma parcelle

	Hêtre	Lapin	Épicéa	Érable	Frêne	
	7/6/8/5/2/	1/2/1/2	3/4/2/1/1	1/1/2/1/1	1	} 156
	4/9/6/6/5/	1/1/1/1/1/1	1/1/5/1	1/1/1		
	13/8/5/4/6	2/1/1/1/1	1/1/1/2/1			
	8/4 (modèle de la parcelle)	17	29	8	1	
		106				
	16/10/7/4/8	1/3/1/1	1/5	2/1/1/1		} 65
13		6	6	5		
	48					
	⇒ 154	⇒ 23	⇒ 30	⇒ 13	⇒ 1	= 221 (total)

Image 16 : Fiche de recensement des arbres de la parcelle étudiée. Le comptage est divisé en deux parties pour différencier les deux différentes zones de la parcelle étudiée.